

Al-Muqaddima d'Abd Al Rahman Ibn Khaldoun "المقدّمة لابن خلدون"

By Bou Ali Malika, Zaytouna

Entry tags: فقه, Religious Group, Islamic Theology, Text, Rule Text, Religious History, Shari'a, Islamic Traditions, Sunni, Fiqh, Nation of Islam

Le livre Al-Muqaddima est considéré comme l'un des livres les plus célèbres de la culture arabo-islamique, qui a établi la science de la civilisation humaine, adoptant une méthode scientifique dans l'étude de l'histoire, des sciences politiques et sociales, et l'a appliquée dans l'étude de l'émergence et la désintégration des États. Ibn Khaldoun était considéré par de nombreux chercheurs comme le premier fondateur de la sociologie et de la science de la civilisation humaine.

Date Range: 1332 CE - 1406 CE

Region: Qalaat Bani Salama قلعة بني سلامة en Algérie

Region tags: Africa, Egypt, al-Andalus, North Africa, Tunisia, Algeria, Le Grand Maghreb

Ibn Khaldun a écrit son livre "L'Introduction" alors qu'il était isolé dans la grotte de Qalaat Bani Salama "قلعة بني سلامة" connue sous le nom de Taoughzt "تاووزت" dans l'ouest de l'Algérie en 5 mois en 776 AH, et il a terminé l'écriture du reste du livre "Al Ibar Fi Almoubtadâ wa Alkhabar à l'époque des Arabes et des Berbères et de leurs contemporains" "العبر في المبتدأ والخبر في أيام العرب والمزيغ ومن عاصرهم من ذوي السلطان الكبير" avec la plus grande autorité au Caire en 784 Hijri, et ce livre est considéré comme le premier livre de la civilisation arabo-islamique dans lequel les musulmans ont précédé l'Occident dans l'établissement de la science de l'urbanisme humain "علم العمران البشري" en traçant les raisons du progrès et de la désintégration des États dans leurs systèmes sociaux, religieux, politiques et sociaux avant Auguste Comte, Spencer, et Durkheim.

Status of Readership:

✓ Elite ✓ Religious Specialists ✓ Non-elite (common people, general populace)

Sources and Corpora

Print Sources

Print sources used for understanding this subject:

- Source 1: حسين طه: فلسفة ابن خلدون الاجتماعية، ترجمة عبدالله عنان عن رسالة دكتوراه السريون، القاهرة، 1952م
- Source 2: أمليل، علي، الخطاب التاريخي: دراسة لمنهجية ابن خلدون، معهد الانماء العربي، بيروت
- Source 3: الجابري، عابد: فكر ابن خلدون العصبية والدولة، معالم نظرية خلدونية في التاريخ الاسلامي، آفاق عربية، بغداد، دار النشر المغربية
- Source 1: Alatas Syed Farid, Alatas Applying Ibn Khaldun: The recovery of a lost tradition in sociology, by Routledge, First published 2014
- Source 2: Rosenthal Franz, The Muqadimah, New-york, 1958

Online Sources

Online sources used for understanding this subject:

- Source 1 URL: <https://www.aljazeera.net/culture/2021/1/6/%D9%88%D8%AC%D9%88%D9%87-%D8%A7%D8%A8%D9%86-%D8%AE%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%A9>
- Source 1 Description: برنامج حول حياة ابن خلدون على الجزيرة وثانقي
- Source 2 URL: https://www.google.com/search?q=%D8%A7%D8%A8%D9%86+%D8%AE%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%86&rlz=1C1ONGR_frTN1030TN1030&hl=fr&sxsr=AJOqIzVZLLDNIeGCSNfw
- Source 2 Description: تحليل مختصر لفكرة العصبية ودورها في نشوء الممالك وتفككها وانحطاطها بأسلوب بسيط
- Source 3 URL: https://www.google.com/search?q=%D8%A7%D8%A8%D9%86+%D8%AE%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%86&rlz=1C1ONGR_frTN1030TN1030&hl=fr&sxsr=AJOqIzVZLLDNIeGCSNfw
- Source 3 Description: قراءة كتاب المقدمة للفارسي سعيد عثمان، الناشر دار الشعب بالقاهرة

Online Corpora

Relevant online Primary Textual Corpora (original languages and/or translations)

- Source 1 URL: <https://www.noor-book.com/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D8%A8%D9%86->

%D8%AE%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-pdf

– Source 1 Description: أول طبعة لدار نهضة مصر 1377 هجري

– Source 2 URL: <http://www.al-ilmiyah.com/details?id=978-2-7451-5446-0>

– Source 2 Description: Mohamad Ali Baydoun Publication Dar al Kotob al ilmiah - Beirut - Lebanon, كيال, ترجمة, المحقق: ج. ف.

– Source 1 URL: https://www.almayadeen.net/episodes/1454494/%D8%A3-%D9%84-%D9%85_%D8%A5%D8%A8%D9%86-%D8%AE%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%81%D9%83%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86

– Source 1 Description: برنامج في الميادين يبحث في فكر ابن خلدون واصافته إلى الوقت الحاضر

– Source 2 URL: <https://www.tathwir.com/2022/11/lbn-Khaldun-quotes.html>

– Source 2 Description: أكثر الأقوال والحكم المشهورة لابن خلدون

General Variables

Is the text stored in a specific location?

[Note at which point in time, for reference, if known; select all that apply]

– Yes

Tomb
– No

Cemetery
– No

Temple
– No

Shrine
– No

Altar
– No

Devotional marker
– No

Cenotaph
– No

Church
– No

Mosque
– Yes

Notes: La Muqaddimah d'Ibn Khaldun est adoptée dans les mosquées appartenant aux centres d'études islamiques et aux universités, telles que la mosquée Zaytouna en Tunisie, la mosquée Al-Qarawiyyin au Maroc et la mosquée Al-Azhar en Égypte.

Synagogue
– No

Triumphal Arch
– No

Monument
– No

Mass Gathering Point
– No

↳ Cave(s)
– No

↳ Hilltops
– No

↳ Other natural sanctuaries
– No

↳ Boundary markers or lines
– No

↳ Domestic contexts
– No

↳ Library/archive
– Yes

Notes: Le livre est disponible dans les bibliothèques privées, les bibliothèques des centres de recherche, les bibliothèques des centres universitaires et les institutions culturelles.

↳ Specify
– Specify: في المكتبات الجامعة والمركز البحثية الخاصة بدراسة الفكر الخلدوني

Methods of Composition

– Written

↳ Inked
– with Ink

Medium upon which the text is written/incised

– Paper

↳ Specify type of paper
– Specify: Papier ordinaire

Is the location where the text stored accompanied by iconography or images?

– No

Was the material modified before the writing or incising process?

– Corrections

Is the area where the text is stored accompanied by an-iconic images?

– No

Was the text modified before the writing or incising process?

– Other [specify]: See notes below

Notes: Ibn Khaldun avait l'habitude de corriger et de réviser lui-même le livre de la Muqaddimah, en ajoutant des notes de bas de page. Ces ajouts, après le passage du temps, peuvent être inclus dans le texte du livre, parfois par lui-même, et parfois par des scribes. L'édition la plus ancienne remonte à 1857 après J.-C., imprimée par "l'orientaliste Katmer" المستشرق كاتمر من "à partir de quatre manuscrits : trois sont conservés à la Bibliothèque nationale de Paris et un à la Bibliothèque publique de Munich مونيخ.
"Katmer" a souligné les différences entre les versions écrites en lettres A B C D. Quant au monde arabe, l'édition la plus ancienne remonte à « Cheikh Nasr Al-Horini » الشيخ نصر الهوريني, s'appuyant sur une copie manuscrite qu'il a mentionnée sous le nom de version persane, malgré cela, il a copié un chapitre d'une autre version, qu'il a appelée la version tunisienne. Et le reste des éditions qui ont été publiées par les presses d'imprimerie du Caire ne se référaient pas aux manuscrits, mais adoptaient plutôt l'édition de "Al-Horini".

Materiality

Methods of Composition

– Written

Inked
–with Ink

Medium upon which the text is written/incised

– Paper

Specify type of paper
–Specify: Papier ordinaire

Was the material modified before the writing or incising process?

– Corrections

Was the text modified before the writing or incising process?

–Other [specify]: See notes below

Notes: Ibn Khaldun avait l'habitude de corriger et de réviser lui-même le livre de la Muqaddimah, en ajoutant des notes de bas de page. Ces ajouts, après le passage du temps, peuvent être inclus dans le texte du livre, parfois par lui-même, et parfois par des scribes. L'édition la plus ancienne remonte à 1857 après J.-C., imprimée par "l'orientaliste Katmer" المستشرق كاتمر à partir de quatre manuscrits : trois sont conservés à la Bibliothèque nationale de Paris et un à la Bibliothèque publique de Munich مونيخ. "Katmer" a souligné les différences entre les versions écrites en lettres A B C D. Quant au monde arabe, l'édition la plus ancienne remonte à « Cheikh Nasr Al-Horini » الشيخ نصر الهوريني, s'appuyant sur une copie manuscrite qu'il a mentionnée sous le nom de version persane, malgré cela, il a copié un chapitre d'une autre version, qu'il a appelée la version tunisienne. Et le reste des éditions qui ont été publiées par les presses d'imprimerie du Caire ne se référaient pas aux manuscrits, mais adoptaient plutôt l'édition de "Al-Horini".

Location

Is the text stored in a specific location?

[Note at which point in time, for reference, if known; select all that apply]

– Yes

Tomb
– No

Cemetery
– No

Temple
– No

Shrine
– No

Altar
– No

Devotional marker
– No

Cenotaph
– No

Church
– No

Mosque
– Yes

Notes: La Muqaddimah d'Ibn Khaldun est adoptée dans les mosquées appartenant aux centres d'études islamiques et aux universités, telles que la mosquée Zaytouna en Tunisie, la mosquée Al-Qarawiyyin au Maroc et la mosquée Al-Azhar en Égypte.

↳ Synagogue

– No

↳ Triumphal Arch

– No

↳ Monument

– No

↳ Mass Gathering Point

– No

↳ Cave(s)

– No

↳ Hilltops

– No

↳ Other natural sanctuaries

– No

↳ Boundary markers or lines

– No

↳ Domestic contexts

– No

↳ Library/archive

– Yes

Notes: Le livre est disponible dans les bibliothèques privées, les bibliothèques des centres de recherche, les bibliothèques des centres universitaires et les institutions culturelles.

↳ Specify

– Specify: في المكتبات الخاصة والجامعات والمركز البحثية الخاصة بدراسة الفكر الخلدوني

Is the location where the text stored accompanied by iconography or images?

– No

Is the area where the text is stored accompanied by an-iconic images?

– No

Production & Intended Audience

Is the production of the text funded by the polity?

– No

Notes: Je ne pense pas qu'un parti politique soit intéressé à produire le texte car Ibn Khaldun l'a écrit pendant sa période d'isolement dans une grotte du château de Bani Salama après s'être retiré de la vie politique dans laquelle il a combattu pendant plus de 20 ans. Cependant, ceux qui sont engagés dans la pensée politique moderne bénéficient encore d'Al-Muqaddima jusqu'à présent.

What is the estimated number of people considered to be the audience of the text

This should be the total number of people who would serve as the intended audience for the text.

– Field doesn't know

Notes: Ce livre populaire a été approuvé par des milliers de chercheurs en sciences religieuses et en sciences humaines

Does the Religious group actively proselytize and recruit new members?

– No

Is the text considered official religious scripture?

– Yes

- ↳ Is there a culture of oral recitation?
– No
Notes: Mais des extraits d'Al-Muqaddima sont racontés oralement dans certains sermons du vendredi et dans des cours de religion dans les mosquées et dans les centres universitaires de sociologie ou de science politique.
- ↳ Is there a story associated with the origins of scripture?
– I don't know
- ↳ Are the scriptures alterable?
– Yes
Notes: De nombreux changements ont eu lieu au fil du temps, car l'édition égyptienne de Sheikh Hurini, qui a adopté la version persane et la version tunisienne, diffère de l'édition de Beyrouth qui a été publiée sous la direction de Rashid et Abdullah Al-Bustani. L'édition a été revue et comparée en plusieurs exemplaires. Je crois qu'elle n'a rien revu, mais a reproduit l'édition de Beyrouth malgré ses défauts.
- ↳ Do the practitioners generally consider the scripture open to alteration?
– Yes
- ↳ Are there formal institutions (i.e. institutions that are authorized by the religious community or political leaders) for interpreting scriptures?
– No
- ↳ Is there a select group of people trained in transmitting the scriptures?
– Yes
Notes: Il existe des séminaires d'interprétation du Coran que les érudits de l'interprétation organisent en cours privés dans les mosquées pour les étudiants, tout comme les interprétations sont enseignées dans les universités.
- ↳ Is the select group of people defined by any specific gender designation?
– Yes
Notes: Tous les chercheurs, hommes et femmes, analysent et critiquent l'Introduction, selon leur spécialisation dans les diverses sciences religieuses et humaines
- ↳ Is the select group of people defined by any age designation?
– Field doesn't know
- ↳ Is the select group of people defined by any form of linguistic designation?
– Yes
Notes: Un groupe d'orientalistes parlant plusieurs langues comme l'anglais, l'allemand et le français s'est occupé d'al-Muqaddima mais les études les plus précises ont été rédigées en arabe car c'est la langue d'origine dans laquelle l'introduction a été rédigée.
- ↳ Is there a codified canon of scriptures?
– No

Written in distinctly religious/sacred language?

– Yes

Notes: La langue du livre est une langue religieuse et scientifique avec distinction, destinée aux élites, car elle présente l'épistémologie de nombreuses sciences, telles que la linguistique, la jurisprudence, les obligations religieuses, les sciences coraniques, l'interprétation, la science des hadiths, la théologie, le soufisme, la logique, la philosophie, la politique, la sociologie et toutes les autres sciences telles que l'ingénierie, l'arithmétique, la médecine, l'agriculture, l'industrie, le commerce, la chimie et toutes les industries, ce dont nous avons besoin dans la construction, comme le bâtiment, la menuiserie et la couture.

↳ Archaic ritual language?
– No

↳ Considered endogenous by the group itself?
– Yes

↳ Considered exogenous by the group itself?

– No

↳ Blended languages/creolizations/specific dialects?

– No

↳ Possess its own distinct written language?

– No

↳ If known: which authority (authorities) describe(s) the language as sacred?

[Select all that apply]

– Prophet

– Other [specify]: Langage prophétique coranique

↳ Are non-religious institutions involved with the support of teaching religious language(s) for this text?

– No

↳ Are non-religious written languages used by the group's adherents to support religious study of text?

– Yes

Notes: Les études liées à al-Muqaddima transcendent les limites du langage religieux en utilisant la méthode des sciences humaines et leurs programmes tels que la sociologie, l'histoire et la politique...

↳ Are oral traditions used to support the religious study of the text?

– Yes

Are there clear reformist movements?

(Reformism, as in not proselytizing to potential new conservative, but "conversion" - or rather, reform - to the "correct interpretation"?)

– No

Is the text in question employed in ritual practice?

– No

Is there material significance to the text?

– No

Production

Is the production of the text funded by the polity?

– No

Notes: Je ne pense pas qu'un parti politique soit intéressé à produire le texte car Ibn Khaldun l'a écrit pendant sa période d'isolement dans une grotte du château de Bani Salama après s'être retiré de la vie politique dans laquelle il a combattu pendant plus de 20 ans. Cependant, ceux qui sont engagés dans la pensée politique moderne bénéficient encore d'Al-Muqaddima jusqu'à présent.

Is the text considered official religious scripture?

– Yes

↳ Is there a culture of oral recitation?

– No

Notes: Mais des extraits d'Al-Muqaddima sont racontés oralement dans certains sermons du vendredi et dans des cours de religion dans les mosquées et dans les centres universitaires de sociologie ou de science politique.

↳ Is there a story associated with the origins of scripture?

– I don't know

↳ Are the scriptures alterable?

– Yes

Notes: De nombreux changements ont eu lieu au fil du temps, car l'édition égyptienne de

Sheikh Hurini, qui a adopté la version persane et la version tunisienne, diffère de l'édition de Beyrouth qui a été publiée sous la direction de Rashid et Abdullah Al-Bustani. L'édition a été revue et comparée en plusieurs exemplaires. Je crois qu'elle n'a rien revu, mais a reproduit l'édition de Beyrouth malgré ses défauts.

- ↳ Do the practitioners generally consider the scripture open to alteration?
– Yes
- ↳ Are there formal institutions (i.e. institutions that are authorized by the religious community or political leaders) for interpreting scriptures?
– No
- ↳ Is there a select group of people trained in transmitting the scriptures?
– Yes
Notes: Il existe des séminaires d'interprétation du Coran que les érudits de l'interprétation organisent en cours privés dans les mosquées pour les étudiants, tout comme les interprétations sont enseignées dans les universités.
- ↳ Is the select group of people defined by any specific gender designation?
– Yes
Notes: Tous les chercheurs, hommes et femmes, analysent et critiquent l'Introduction, selon leur spécialisation dans les diverses sciences religieuses et humaines
- ↳ Is the select group of people defined by any age designation?
– Field doesn't know
- ↳ Is the select group of people defined by any form of linguistic designation?
– Yes
Notes: Un groupe d'orientalistes parlant plusieurs langues comme l'anglais, l'allemand et le français s'est occupé d'al-Muqaddima mais les études les plus précises ont été rédigées en arabe car c'est la langue d'origine dans laquelle l'introduction a été rédigée.
- ↳ Is there a codified canon of scriptures?
– No

Written in distinctly religious/sacred language?

– Yes

Notes: La langue du livre est une langue religieuse et scientifique avec distinction, destinée aux élites, car elle présente l'épistémologie de nombreuses sciences, telles que la linguistique, la jurisprudence, les obligations religieuses, les sciences coraniques, l'interprétation, la science des hadiths, la théologie, le soufisme, la logique, la philosophie, la politique, la sociologie et toutes les autres sciences telles que l'ingénierie, l'arithmétique, la médecine, l'agriculture, l'industrie, le commerce, la chimie et toutes les industries, ce dont nous avons besoin dans la construction, comme le bâtiment, la menuiserie et la couture.

- ↳ Archaic ritual language?
– No
- ↳ Considered endogenous by the group itself?
– Yes
- ↳ Considered exogenous by the group itself?
– No
- ↳ Blended languages/creolizations/specific dialects?
– No
- ↳ Possess its own distinct written language?
– No
- ↳ If known: which authority (authorities) describe(s) the language as sacred?
[Select all that apply]

- Prophet
- Other [specify]: Langage prophétique coranique

↳ Are non-religious institutions involved with the support of teaching religious language(s) for this text?

– No

↳ Are non-religious written languages used by the group's adherents to support religious study of text?

– Yes

Notes: Les études liées à al-Muqaddima transcendent les limites du langage religieux en utilisant la méthode des sciences humaines et leurs programmes tels que la sociologie, l'histoire et la politique...

↳ Are oral traditions used to support the religious study of the text?

– Yes

Intended Audience

What is the estimated number of people considered to be the audience of the text

This should be the total number of people who would serve as the intended audience for the text.

– Field doesn't know

Notes: Ce livre populaire a été approuvé par des milliers de chercheurs en sciences religieuses et en sciences humaines

Does the Religious group actively proselytize and recruit new members?

– No

Are there clear reformist movements?

(Reformism, as in not proselytizing to potential new conservative, but "conversion" - or rather, reform - to the "correct interpretation"?)

– No

Is the text in question employed in ritual practice?

– No

Is there material significance to the text?

– No

Context and Content of the Text (Beliefs and Practices)

Is a spirit-body distinction present in the text?

– Yes

↳ Spirit-Mind is conceived of as having qualitatively different powers or properties than other parts?

– Yes

↳ Spirit-mind is conceived of as non-material, ontologically distinct from body?

– Yes

↳ Other spirit-body relationship?

– Yes

Notes: Dans Al-Muqaddima, Ibn Khaldun s'intéresse à de nombreuses sciences, y compris celles qui concernent l'esprit, telles que la logique, la philosophie, la théologie, la théologie, les mathématiques, le langage et les sciences du Coran (interprétation)... Parmi elles sont des sciences qui concernent le corps, telles que l'industrie de l'agriculture, la construction, la menuiserie, la couture, le chant, la magie et les talismans علوم السحر والتalismans. L'écriture et l'arithmétique. Ce qui confirme son appartenance à la pensée sunnite et sa volonté de concilier les exigences du corps, de l'esprit et de l'âme, car c'est à travers elles que s'opère le progrès de l'urbanisation.

↳ Within conceptions of the mind: are there distinct notions of psychological states or aggregates?

– Yes

Notes: La nervosité tribale العصبية est un facteur psychologique influençant les relations des individus et des groupes et le progrès de la civilisation humaine. Comme le dit Al-Jabri, elle se transforme d'un "lien psychologique social en une force de confrontation et de revendication, et de là l'établissement du royaume et d'État ». Voir Al-Asabiyyah et l'État والذولة والعصبية , Al-Jabri, p. 11

↳ Are there generally positive or negative associations with aggregates?
– Generally positive

↳ If associations with mental aggregates are neither positive or negative, are there other important details to know?
– Specify: Il est possible de faire confiance à la valeur de l'esprit pour comprendre les actifs plus que le corps, mais l'esprit est incapable de comprendre l'invisible et la métaphysique, il doit donc être intégré à la révélation. L'esprit est comme la fondation et la loi / révélation est comme le bâtiment, comme le dit al-Ghazali

↳ Do practitioners engage in debates about mind-body dualism?
– Yes

↳ Are debates framed in other ways?
– Yes

Notes: Al-Ghazali est considéré comme l'un des nouveaux Ash'aris qui s'est opposé aux Mu'tazila dans leur approche rationnelle stricte. Ibn Khaldun a suivi l'approche Maliki en jurisprudence, il a donc étudié au Caire le livre d'Al-Muwatta'. Il est aussi un Ash'ari dans les fondamentaux, et donc il a adopté la méthode des derniers Ash'aris, et il a appliqué cette approche dans le livre Al-Muqaddima, réconciliant raison et révélation, en disant العقل ميزان صحيح وأحكامه بقيتة غير أنك لا تطمع العقل أن تزن به أمور التوحيد والآخرة وحقيقة النبوة وحفانق الصفات الالهية وكل ما وراء طوره فإن ذلك طمع في محال ومثال ذلك مثال رجل رأى الميزان الذي يوزن به الذهب قطع أن يزن الجبال ، المقدمّة ص 460

↳ Do practitioners distinguish between a corporeal body and an incorporeal soul or spirit?
– Yes

↳ Are there other sides or features of the debate?
– Yes

↳ What are historical mainstream and minority positions?
– Yes

Notes: يمثل ابن خلدون كما قال طريقة المتقدمين من الأشاعرة التي توقف بين العقل والوحي معارضين آراء الفلاسفة و المعتزلة العقلية

Is supernatural monitoring present in the text?

– Yes

Notes: Il faut noter que la réponse est oui si l'on entend la tutelle divine dans l'Islam, où les anges surveillent les bonnes et les mauvaises actions de l'homme. Quant aux êtres surnaturels tels que les djinns et les démons, bien que leur influence puisse être négative, Dieu veille sur eux et donc la réponse est non dans le cas où vous avez posé la question sur les mauvais êtres surnaturels.

↳ There is supernatural monitoring of prosocial norm adherence in particular
– Yes

↳ Do expectations of ritual offerings play a role in supernatural monitoring?
– No

↳ Supernatural being care about taboos
– Yes

↳ Food
– Yes

↳ Sacred space(s)
– Yes

↳ Sacred object(s)
– Yes

- ↳ Supernatural beings care about other
 - Yes
- ↳ Supernatural beings care about murder of coreligionists
 - Yes
- ↳ Supernatural beings care about murder of members of other religions
 - Yes
- ↳ Supernatural beings care about murder of members of other polities
 - No
- ↳ Supernatural beings care about sex
 - Yes
- ↳ Adultery
 - No
- ↳ Incest
 - No
- ↳ Taboo about close blood relations (beyond incest) [e.g. from same clan group, village, settlement, so forth].
 - No
- ↳ Specifies taboo regarding power relations (i.e. defines what constitutes abusive behavior)
 - Yes
- ↳ Does worship/veneration include sex acts/references?
 - Yes

Notes: فعل العبادة هو فعل شامل لكل ما يحثه الله ويرضاه في الأفعال وفي الجنس ولذلك بيّن الله ما أمرنا به وما نهاها عنه في كل الأمور، لكن لا وجود لاشارات جنسيّة في العبادة
- ↳ Other sexual practices
 - No
- ↳ Supernatural beings care about lying
 - Yes
- ↳ Supernatural beings care about honouring oaths
 - Yes

Notes: إذا كنا نقصد الملائكة فالاجابة نعم وان كنا نقصد الشياطين والجحّ فالاجابة لا
- ↳ Supernatural beings care about laziness
 - Yes
- ↳ Supernatural beings care about sorcery
 - Yes
- ↳ Supernatural beings care about non-lethal fighting
 - Yes
- ↳ Supernatural beings care about shirking risk
 - Yes
- ↳ Supernatural beings care about disrespecting elders
 - Yes

- ↳ Supernatural beings care about gossiping
– Yes
- ↳ Supernatural beings care about property crimes
– Yes
- ↳ Supernatural beings care about proper ritual observance
– Yes
- ↳ Supernatural beings care about performance of rituals
– Yes
- ↳ Supernatural beings care about conversion of non-religionists
– Yes
- ↳ Supernatural beings care about economic fairness
– Yes
- ↳ Supernatural beings care about personal hygiene
– Yes
Notes: Il faut noter que la réponse est toujours oui si on parle d'êtres bons comme les anges, et la réponse est non si on parle d'êtres mauvais comme les djinns et Satan, c'est pourquoi les musulmans disent par exemple : « La propreté vient de la foi et la saleté viennent de Satan, » de sorte que le diable ne se soucie pas de la propreté.
- ↳ Supernatural beings care about or expect the maintenance of the place?
– Yes
- ↳ Supernatural beings care about other
– Specify: Ces êtres diffèrent selon leur fonction que Dieu Tout-Puissant leur a commandée. Les anges, par exemple, sont chargés d'observer les actes et les paroles de l'homme, et même ses bonnes ou mauvaises intentions. Quant à Satan, il se soucie de l'homme pour faire de mauvaises actions, et les djinns aussi. Il y a le bon croyant et le mauvais incroyant qui offensent l'homme.

Is the text - or does the text include - a ritual list, manual, bibliography, index, or vocabulary? (Select all that apply)

– Index

Notes: Al-Muqaddima s'est distinguée par la formulation de termes propres à Ibn Khaldun dans la science de la vie humaine en particulier, et en détail dans la signification des noms de sciences telles que la science de la jurisprudence, l'interprétation, l'histoire, la théologie, la philosophie, la logique et mathématiques

Does the text require celibacy (full sexual abstinence)?

– No

Are general social norms prescribed by the text?

– Yes

Notes: Ibn Khaldun a construit une philosophie particulière en sociologie et en histoire, et il a été le premier à soumettre les phénomènes sociaux à une approche scientifique largement conforme aux approches modernes dans l'étude des lois qui contrôlent les développements sociaux, politiques et économiques. Ses opinions et ses idées ont précédé celles du philosophe et sociologue français Auguste Comte (1798-1857), selon ce que pensent certains savants. Établissant ainsi la science de la civilisation humaine.

Reference: حسين , طه. فلسفة ابن خلدون الاجتماعية. السربون : مطبعة الاعتماد , 1952ترجمة عبد الله عنان .

Are messianic beliefs present in the text?

– Yes

Notes: Ibn Khaldun mentionne différentes narrations du Messie qu'il a mentionnées dans al-Muqaddima, Partie 1, p. 181 et p. 443 de la même manière. Il dit : "La descente de Jésus prendra lieu au moment de la prière du Asrالعصر du jour de Muhammad quand les trois quarts de celui-ci sont passés. si le Coran atteint le taureau الثور au sommet d'un sacrifice avec deux lettres, le dhaad, l'accusatif et le négligé HA), il signifie quatre-vingt-dix-huit et six cents de la Hijrah 698 هجرته , le Messie descendra et régnera sur terre comme Dieu le veut. Au minaret blanc المنارة البيضاء في دمشق à l'est de Damas, il descend entre deux costumes festonnés, c'est-à-dire deux costumes safran, jaune et marron, et pose ses paumes sur les ailes des deux anges. Et dans un autre : Il se marie à l'Occident. Et l'Occident est le seuil du désert voulant qu'il

l'épouse et donne naissance à sa femme. Et il a mentionné sa mort après quarante ans. Et il est venu que Jésus mourrait à Médine مدينة et serait enterré à côté d'Omar Ibn Al -Khattab عمر ابن الخطاب . Et il arriva qu'Abou Bakr et Omar seraient réunis Entre deux prophètes, Ibn Abi Wasil dit : (Et les chiïtes disent qu'il est le Messie, le Messie des Messies La famille de Muhammad, ai-je dit, et sur lui quelques soufis ont porté le hadith, "Il n'y a de Mahdi que Jésus", c'est-à-dire qu'il n'y a de Mahdi المهدي que le Mahdi, qu'il a attribué à la loi musulmane, attribuant Jésus au Mosaïque loi en suivant, et de ne pas abroger des mots comme celui-ci, dans lesquels ils spécifient le temps, l'homme et le lieu avec des preuves fragiles et des contrôles différents.

↳ Is the messiah's whereabouts or time of coming known?

– Yes

Notes: L'heure et le lieu du retour du Christ ne sont pas exacts. on a mentionné différentes narrations dans al-Muqaddima, Partie 1, p. 181 et p. 443

↳ Alive, identified

– Yes

↳ Coming in this lifetime

– Yes

↳ Coming on a specified date

– No

↳ Coming in unspecified time in near future

– Field doesn't know

↳ Coming in unspecified time in distant future

– Yes

↳ Coming has already passed

– No

↳ One in a line of many past and future messiahs

– Yes

Notes: Beaucoup de faux messies sont venus et viendront d'autres dans le future وهم مسحاء دجالين c'est pour quoi Le Christ apparaîtra à la fin des temps et tuera l'Antéchrist, la cause des conflits et des guerres dans le monde

↳ Is the messiah's purpose known?

– Yes

↳ Messiah is a political figure who restores political rule

– Yes

↳ Messiah is a priestly figure who restores religious traditions

– Yes

↳ Other purpose

– Specify: "أورد ابن خلدون رواية غير دقيقة يقول فيها " ثم ينزل عيسى في وقت صلاة العصر، فيصلح الدنيا " 171 ص 171 ، donc son but et de Faire régner la paix dans le monde

Is the text itself accompanied by art?

– No

Are there lineages or a single lineage established by the text?

– Yes

↳ Does the lineage involve establish a chain of authority?

– Yes

Notes: Ibn Khaldun a développé la théorie sunnite du califat الخلافة en adoptant le concept d'asabiyyah العصبية comme un facteur majeur pour expliquer les raisons de la progression et du retard de l'urbanisation العمران البشري . La prochaine étape sera la théorie de l'asabiyyah العصبية

d'Ibn Khaldun. Cette théorie expliquera le secret avec lequel la condition quraïshite est pour celui qui assume la position du pouvoir judiciaire dans l'Islam. C'est-à-dire que la condition de la lignée Qurashi dans le calife n'est pas afin de rechercher les bénédictions de la boussole du Prophète, qu'y a-t-il dans le bien connu, mais en considération de l'asabiyyah. Voir Muhammad Abed al-Jabri : Asabiyyah et l'État, Nervosité et état. Beyrouth : Centre d'études sur l'unité arabe., 1992, p. 203-204

Reference: 1992, p.203-204. الجابري , محمد عابد . العصبية والدولة. بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية , 1992

Is the lineage defined by concrete cycles or measures of time?

– Yes

How is the lineage established?

– Blood or Marriage relations

Notes: Ibn Khaldun a consacré le huitième chapitre, p 141, intitulé « Au fait que l'asabiyyah ne se forme que de la fusion du lignage ou de ce qui est dans son sens. » في أنَّ العصبية إنما تكون من الالتحام. Et il a consacré le dixième chapitre, p144, intitulé « Au métissage des généalogies » في اختلاط الأنساب كيف يقع. ذلك أنَّ الرئاسة لا تكون إلا بالغلط والغلط إنما يكون « بالعصبية أنظر المقدمة، طبعة دار الجيل ، بيروت ، ص 144 و 145

Reference: ابن خلدون , عبد الرحمان . مقدمة ابن خلدون. بيروت- لبنان : دار الجيل , n.d., p.141-145

Is belief in an afterlife indicated in the text?

– Yes

Is the spatial location of the afterlife specified or described by the religious group?

– Yes

Afterlife in specified realm of space beyond this world?

– Yes

Afterlife in vaguely defined "above" space?

– Yes

Afterlife in vaguely defined "below" space?

– No

Afterlife in "other" space?

– No

Is the temporality of the afterlife specified or described by the religious group?

– No

Is there debate in the interpretation of the language of the afterlife?

– Yes

What are the historically mainstream positions in the debate?

– Specify: لغة قرآنية باللغة العربية

What are the historically minority positions?

– Specify: باللغة الأتينية التي كتبت بها الفلسفة اليونانية

Does the text require constraints on sexual activity (partial sexual abstinence)?

– No

Is there a conventional vs. moral distinction in the religious text?

– Yes

What is the nature of this distinction?

– Strongly present & highlighted

Notes: Al-Muqaddima peut être considérée comme un livre de philosophie de la morale car elle s'intéresse à l'éthique de la vie intellectuelle, religieuse, sociale et politique, qu'elle soit individuelle ou collective. Où il s'est concentré sur les principes les plus importants qui réalisent les causes du progrès de l'urbanisation, les trois valeurs les plus importantes : la valeur de la

pensée, la valeur du travail manuel et la valeur de la coopération sociale.

Reference: الشريط , عبدالله، الفكر الأخلاقي عند ابن خلدون. المكتبة الوطنية - تونس : الدار العربية للكتاب. تونس، 1984. ليبيا، الجزائر : المؤسسة الوطنية للكتاب ، 1984.

↳ Are specifically moral norms prescribed by the text?

– Field doesn't know

Notes: Les règles concernent des individus et des groupes de différents types formés par une tribu - clan - califat - royaume, et elles sont basées sur la partisanerie.العصبيّة و الملك.

↳ Moral norms apply to (select all that apply)

– All individuals (any time period)

Reference: 1984، الحيايى , محمد عزيز . ابن خلدون معاصرا. بيروت : دار الحدانة , 1984.

Is an eschatology present in the text?

– Yes

↳ Eschaton is in this lifetime

– Yes

↳ At specified time in future

– No

Notes: يمكن أن يكون نعم أيضا إذا ظهرت كلّ العلامات الصغرى والكبرى التي تحدّث عنها الرسول محمد في نهاية الأزمنة

↳ At unspecified time in near future

– Field doesn't know

↳ At unspecified time in distant future

– Yes

↳ At some other time [specify]

– Yes

Notes: منها Il y a des signes de la fin des temps qui peuvent être dans un avenir proche ou lointain ظهور المسيح اللّجال

↳ Adherents need to perform specific tasks to bring about World's end

– No

↳ Divine judgment event

– Yes

↳ Restoration of the world

– Yes

↳ Start of a new temporal cycle

– Yes

↳ Establishment of new political system

– Yes

↳ Establishment of new religious system

– Yes

↳ Other form of eschatology?

– Specify: les signes les plus important de l'eschatologie c'est la grande guerre en orient همدروجون

↳ Will anyone survive the eschaton?

– Yes

- ↳ All religious in-group members will survive
 - No
- ↳ A subset of the religion in-group members will survive
 - Yes
- ↳ All members of the sample region will survive
 - No
- ↳ Everyone in the world will survive the eschaton
 - No
- ↳ Other survival condition [specify]
 - Specify: Après cette bataille, il y a des morts et il y a des vivants

Do supernatural beings mete out punishment in the text?

– Yes

Notes: Dans al-Muqaddima, Ibn Khaldoun a consacré le chapitre 13 intitulé Sciences humaines et sciences des anges (voir al- Muqaddima, vol. 2, p. 132) Il a également expliqué l'influence des démons dans un autre chapitre, dans lequel il a parlé des sciences de magie et talismans. Cependant, ces êtres restent dans la conception islamique et selon Ibn Khaldun en particulier, qui sont commandés par Dieu Tout-Puissant et Ses commandements sont mis en œuvre, comme le Prophète Muhammad, que la prière et la paix de Dieu soient sur lui, a dit : "Si l'humanité et les djinns s'unissent pour vous faire bénéficier de quelque chose, ils ne vous feront profiter que de quelque chose que Dieu a écrit pour vous, et s'ils se rassemblent pour vous nuire, ils ne vous feront de mal qu'avec quelque chose Écrit par Dieu."

- ↳ Is the cause or agent of supernatural punishment known?
 - Yes

- ↳ Done only by high god
 - Yes

- ↳ Done by many supernatural beings
 - No

- ↳ Done through impersonal cause-effect principle
 - Yes

Notes: Ibn Khaldun, comme Ash'ari, voit que toutes les actions ont été créées par Dieu Tout-Puissant, mais l'homme les acquiert الكسب et pour cela il le tient pour responsable, donc la punition est donc personnelle et impersonnelle. بحسب كسب الانسان.

- ↳ Done by other entities or through other means
 - No

- ↳ Is the reason for supernatural punishment known?
 - Yes

- ↳ Done to enforce religious ritual-devotional adherence?
 - Yes

- ↳ Done to enforce group norms?
 - Yes

- ↳ Done to inhibit selfishness?
 - Yes

- ↳ Done randomly
 - No

- ↳ Other
 - Yes

Notes: هذه الكائنات تقوم بما يأمرها به الله تعالى حتى لو كان الشيطان الذي عصى قِبالا الله

- ↳ Supernatural punishments are meted out in the afterlife?
 - Yes
 - ↳ Highly emphasized by the religious group
 - Yes
 - ↳ Punishments in the afterlife consists of mild sensory displeasure
 - Yes
 - ↳ Punishment in the afterlife consists of extreme sensory displeasure?
 - Yes
 - ↳ Punishment in the afterlife consists of reincarnation as an inferior life form?
 - No
 - ↳ Punishment in the afterlife consists of reincarnation in an inferior realm?
 - No
 - ↳ Other form of punishment
 - Specify: Les méchants sont les gens de la misère: أهل الشقاء, leur châtement est en enfer نار جهنم أو الشعير, où le feu est
- ↳ Supernatural punishments are meted out in this lifetime?
 - Yes
 - ↳ Highly emphasized by the religious group?
 - Yes
 - ↳ Consists of bad luck?
 - Yes
 - ↳ Political failure?
 - Yes
 - ↳ Defeat in battle?
 - Yes
 - ↳ Crop failure or bad weather?
 - Yes
 - ↳ Disaster on journeys?
 - Yes
 - ↳ Mild sensory displeasure?
 - Yes
 - ↳ Extreme sensory displeasure?
 - Yes
 - ↳ Sickness or illness?
 - Yes
 - ↳ Impaired reproduction?
 - Yes
 - ↳ Back luck visited on descendants?

– Yes

Other?

– Specify: See notes

Notes: Ibn Khaldun a mentionné l'effet des mauvais êtres surnaturels sur l'homme, comme Satan. Ce qui cause de la tristesse, de l'inquiétude, du chagrin, de l'énergie et des pensées négatives, et il a dit dans Al-Muqaddima, "و لا يجدن عدو الله الشيطان في أمرك معجزاً" Partie 1, page 415

Are there multiple versions of the text?

– Yes

Notes: Il existe de nombreuses différences entre les versions depuis qu'Ibn Khaldun l'a écrit, car Ibn Khaldun a révisé le livre trois fois en Tunisie et lorsqu'il a déménagé en Égypte, il a ajouté à son texte et à ses notes de bas de page. Il y a donc une différence entre les copies et les éditions. Quant à l'édition la plus ancienne et la plus correcte, il s'agit de l'édition parisienne, parue en 1857 sous la direction de l'orientaliste Étienne Quatremère d'après 4 exemplaires ABCD. L'édition égyptienne, l'enquête de "Sheikh Al-Horini", basée sur la version tunisienne qu'Ibn Khaldun a donnée à Ibn Al-Abbas, le sultan de Tunisie (elle est au trésor de la Bibliothèque nationale), et la version persane qu'Ibn Khaldun a donné après révisions et ajouts avant son émigration en Égypte au sultan Ibn Faris, le sultan du Maroc, Al-Aqsa en 799 AH, qui est (trouvé dans la librairie de l'Université Al-Qarawiyyin). Les éditions égyptiennes publiées par les presses du Caire ne faisaient pas référence à des manuscrits, mais s'appuyaient sur l'édition d'al-Horini avec toutes ses lacunes. L'édition de Beyrouth a été publiée sous la supervision de "Rashid Attia" et "Abdullah Al-Bustani", et elle n'est pas différente de l'édition Al-Horini, mais elle a supprimé un chapitre du chapitre 6, qui fait 22 pages, et certains détails se trouvent sur 20 pages. L'édition libanaise de la maison du livre a omis des paragraphes de l'introduction, qui contenaient de nombreuses erreurs et lacunes. L'édition de la Commercial Library in Egypt, qui est une nouvelle édition mixte avec la mention « Cette édition a été revue et comparée sur plusieurs exemplaires » sur sa couverture, mais elle n'a rien révisé et contient des erreurs. Quant à la meilleure édition, elle est délivrée par Dar Nahdet Misr. Elle a été éditée par le Dr Ali Abdel Wahed Wafi en 3 volumes. C'est une édition revue et augmentée.

Are multiple versions viewed as proper?

– Yes

Notes: En général, elles sont proportionnelles, sauf pour certaines éditions dont les auteurs ont délibérément omis des paragraphes

If multiple versions are proper, is there a differentiation among versions by any means?

– Yes

Notes: La meilleure édition de l'introduction est l'édition de Dar Nahdet Misr aux Editions, parue en 2005, éditée par Ali Abdel-Wafi, en 3 volumes. Abdel-Wafi lui a frayé la voie, publié les chapitres et paragraphes manquants de ses éditions, l'a vérifiée, corrigé ses propos, l'a expliqué, commenté, fait ses index. C'est une édition augmentée et revue qui a bénéficié de la Cartermere et la copie de l'Egyptian Book House, qui concorde avec les versions A et B adoptées par ce Cartermere. La copie est en supplément dans son corps d'origine avec des annexes contenant plus de 3000 commentaires et explications qui sont plus de deux fois plus volumineux que l'introduction, ce qui justifie sa taille. Il est également enrichi dans son corps original de 80 pages de toutes les éditions en circulation, et il comprend ce qu'Ibn Khaldun a écrit en Tunisie, ce qu'il a ajouté en Égypte et ce qu'il a ajouté au dernier texte. Voir Muqaddimah Ibn Khaldun, enquêtée par Ali Abdel-Wafi, Dar Nahdat Misr, 7e édition, 2014, pp. 18-21

Age of extant version of text?

– Yes

Reference: ابن خلدون , عبد الرحمن . المقدمة . مصر: دار نهضة مصر للنشر . 2005 تحقيق علي . عبد الوافي . p.18-21

Content of text?

– Yes

Ritual purpose of text?

– No

Is there debate about which version is proper?

– Yes

Notes: Au milieu des discussions des chercheurs sur les copies correctes du texte, une comparaison est faite entre les copies en termes d'ajouts ou d'omissions de paragraphes entre les copies. Ali Abd al-Wafi عبد الوافي dans la dernière édition de l'introduction a adopté une méthode scientifique de comparaison en définissant la version approuvée entre parenthèses, par exemple : (édition parisienne), (édition persane), (édition Quatremère), (édition égyptienne), (édition tunisienne) (édition persane). Ou la référence au "Livres de la définition" التعريف d'Ibn

Khaldun et son voyage vers l'ouest et l'est en le mettant entre parenthèses (la définition), qui est la traduction qu'Ibn Khaldun a traduite pour lui-même. Ali Abd al-Wafi fait référence à ce livre de l'édition égyptienne qui a été publiée en 1951 après JC sous la supervision de Muhammad bin Tawit al-Tanji. Ou il fait référence à l'exemplaire du Livre de la Définition d'Ibn Khaldoun en le mettant entre parenthèses (l'exemplaire du Dar Al-Kitab égyptien) ou (l'exemplaire de la Bibliothèque Al-Azhar) ou (l'exemplaire de *أيا صوفيا* - Ayasofya).

↳ Among debates about proper versions of the text, how is authority established?

– Yes

Notes: La meilleure édition est celle de Nahdet Misr Publishing House, publiée en 2005, éditée par Ali Abd al-Wahed Wafi en trois volumes, dont il a ouvert la voie et publié les chapitres et paragraphes manquants de ses éditions.

↳ Age of extant version of text?

– Yes

Notes: L'édition a été publiée en 2005, elle a donc 18 ans

↳ Content of text?

– Yes

Notes: يحتوي الكتاب على أبواب وفصول منها " الباب الأول: في العمران البشري على الجملة وأصنافه وقسطه من الأرض. الباب الثاني: في العمران البدوي وذكر القبائل والأمم الوحشية. الباب الثالث: في الدول والخلافة والملك وذكر المراتب السلطانية. الباب الرابع: في العمران الحضري والبلدان والأمصار. الباب الخامس: في الصناعات والمعاش والكسب ووجوهه

↳ Ritual purpose of text?

– No

Does the text require castration?

– No

Does the text express a formal legal code?

– No

Is belief in reincarnation in this world specified in the text?

– No

Is the text part of a collection of texts?

– Yes

↳ Is there a sense of canonization?

– No

↳ Is the text part of a series of volumes?

– No

Notes: *Al-Muqaddama* المقدمّة est un livre écrit par Ibn Khaldun ابن خلدون en 1377 après JC comme introduction à un autre livre énorme appelé *Kitab al-Ibr wa Diwan al-Mubtada wa al-Khabar* à l'époque des Arabes, des Perses et des Berbères, et leurs contemporains avec la plus grande autorité الأكبر السلطان المنبأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر. Après cela, l'introduction a été considérée comme un livre à part entière en raison de sa nature encyclopédique, car elle traite de tous les domaines de la connaissance. Il y a trois volumes dans l'édition Dar Nahdet Misr avec de nombreux ajouts
file:///C:/Users/admin/Downloads/zsjtC5znrVQedGA.pdf

Reference: ابن خلدون , عبد الله . العبر في المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والأمازيغ ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر. بيروت - لبنان : دار الكتب العلميّة , 2016.

Do supernatural beings bestow rewards in the text?

– Yes

↳ Is the cause/purpose of supernatural rewards known?

– Yes

↳ Done only by high god

– Yes

- ↳ Done by many supernatural beings
 - Yes
 - Notes: بأوامر من الله تعالى
- ↳ Done through impersonal cause-effect principle
 - No
- ↳ Done to enforce religious ritual-devotional adherence
 - Yes
- ↳ Done to enforce group norms?
 - Yes
- ↳ Done to inhibit selfishness?
 - Yes
- ↳ Done randomly
 - No
- ↳ Supernatural rewards are bestowed out in the afterlife?
 - Yes
 - ↳ Highly emphasized by the religious group?
 - Yes
 - ↳ Reward in the afterlife consists of mild sensory pleasure?
 - No
 - ↳ Consists of extreme sensory pleasure?
 - Yes
 - ↳ Consists of eternal happiness?
 - Yes
 - ↳ Consists of reincarnation as a superior life form?
 - No
 - ↳ Consists of reincarnation in a superior realm?
 - No
 - ↳ Other?
 - Yes
 - Notes: Ibn Khaldun, qui a la position Ash'ari, croit que la récompense et la punition au Paradis ou en Enfer sont des degrés selon les actes de l'homme, alors il dit, "Alors à la résurrection le Jour de la Résurrection ils seront vus avec leurs noms et leurs yeux comme ils avaient l'habitude de voir dans la vie la béatitude du Paradis à ses niveaux et la punition de l'Enfer à ses niveaux, et ils voient les anges et Ils verront leur Seigneur, comme indiqué dans le Sahih : Vous verrez votre Seigneur le jour de la résurrection, comme la lune une nuit de pleine lune مراتب الجزاء والعقوبة ، ج 2 ، ص 149 ، فالعقوبة والجزاء مراتب أنظر المقيّمه ، ج 2 ، ص 149
- ↳ Supernatural rewards are bestowed out in this lifetime?
 - Yes
 - ↳ Highly emphasized?
 - Yes
 - ↳ Consists of good luck?
 - Yes
 - ↳ Consists of political success or power?

– Yes

↳ Consists of success in battle?

– Yes

↳ Consists of peace or social stability?

– Yes

↳ Consists of healthy crops or good weather?

– Yes

↳ Consists of success on journeys?

– Yes

↳ Reward in this life consists of mild sensory pleasure?

– Yes

↳ Reward in this life consists of extreme sensory pleasure?

– Yes

↳ Reward in this life consists of enhanced health?

– Yes

↳ Reward in this life consists of enhanced reproductive success?

– Yes

↳ Reward in this life consists of fortune visited on descendants?

– Yes

↳ Other?

– Specify: الجزء يكون بنيل رضا الله تعالى لذلك يقول ابن خلدون في المقدمة، ج 2، ص 270 أعلم أن الدنيا كلها وأحوالها مطبئة للأخرة و من فقد المطبئة فقد الوصول

Are there centrally important virtues advocated by the text?

– Yes

↳ Honesty/trustworthiness/integrity

– Yes

↳ Courage (in battle)

– Yes

↳ Courage (generic)

– Yes

↳ Compassion/empathy/kindness/benevolence

– Yes

↳ Mercy/forgiveness/tolerance

– Yes

↳ Generosity/charity

– Yes

↳ Selflessness/selfless giving

– Yes

↳ Righteousness/moral rectitude

- Yes
- ↳ Ritual purity/ritual adherence/abstention from sources of impurity
 - Yes
- ↳ Respectfulness/courtesy
 - Yes
- ↳ Familial obedience/filial piety
 - Yes
- ↳ Fidelity/loyalty
 - Yes
- ↳ Cooperation
 - Yes
- ↳ Independence/creativity/freedom
 - Yes
- ↳ Moderation/frugality
 - Yes
- ↳ Forbearance/fortitude/patience
 - Yes
- ↳ Diligence/self-discipline/excellence
 - Yes
- ↳ Assertiveness/decisiveness/confidence/initiative
 - Yes
- ↳ Strength (physical)
 - Yes
- ↳ Power/status/nobility
 - Yes
- ↳ Humility/modesty
 - Yes
- ↳ Contentment/serenity/equanimity
 - Yes
- ↳ Joyfulness/enthusiasm/cheerfulness
 - Yes
- ↳ Optimism/hope
 - Yes
- ↳ Gratitude/thankfulness
 - Yes
- ↳ Reverence/awe/wonder
 - Yes
- ↳ Faith/belief/trust/devotion
 - Yes

↳ Wisdom/understanding

– Yes

↳ Discernment/intelligence

– Yes

↳ Beauty/attractiveness

– Yes

↳ Cleanliness (physical)/orderliness

– Yes

↳ Other important virtues

– No

Does the text require fasting?

– Yes

Are there special treatments for adherents' corpses dictated in the text?

– No

If the text is not explicitly scripture, is it part of another important literary tradition?

– Yes

↳ Cultural with religious implications?

– Yes

↳ Behavioral literature?

– No

↳ Other

–Other [specify]: See below

Notes: Al-Muqaddima comprend les règles générales de construction des civilisations humaines, les conditions de leur avancement et les raisons de leur effondrement, ce que l'on appelle la science de la civilisation humaine. Ibn Khaldun a également présenté des règles pour une écriture objective de l'histoire Voir l'article "Ibn Khaldun et son approche de l'écriture de l'histoire à travers Almuqadima d'Ibn Khaldun", Al-Haqiqa Magazine, numéro 1, vol 14 ,2015, pp. 201-179/ Voir aussi l'article « Nouveaux points de départ pour l'étude de la philosophie politique d'Ibn Khaldoun », Ziyadat Maan, p. 159, magazine Al-Hayat Al-Thaqafa, Tunis, cinquième année, juin 1980.

Reference: جعفري , مبارك . "Ibn Khaldun Et Son Approche De L'écriture De L'histoire À Travers Almuqadima D'ibn Khaldun". Al-haqiqa Magazine, Numéro 1, Vol 14 , Pp. 201-179/, 2015.

Reference: زياد , معني . "Magazine Al-hayat Al-thaqafa, Tunis, Cinquième Année.", Nouveaux Points De Départ Pour L'étude De La Philosophie Politique D'ibn Khaldoun, 1980.

Formulating a specifically religious calendar?

– No

Does the text indicate if co-sacrifices should be present in burials?

– No

Does the text require forgone food opportunities (taboos on desired foods)?

– No

Does the text require permanent scarring or painful bodily alterations?

– No

Does the text specify grave goods for burial?

– Yes

↳ Personal effects?

– Yes

↳ Valuable/precious items?

– Yes

↳ Significant value? (Gold, jade, so forth)

– Yes

↳ Some value? (valuable, or useful objects)

– Yes

↳ Other grave goods?

– Yes

Are formal burials present in the text?

– Yes

↳ As cenotaphs?

– No

↳ In cemetery?

– Yes

↳ Family tomb-crypt?

– No

↳ Domestic (individuals interred beneath house, or in areas used for normal domestic activities)?

– No

↳ Other formal burial type?

– I don't know

↳ Other intensive funerary ritual

– Specify: see notes

Notes: Ibn Khaldun n'explique pas en détail les rituels funéraires, mais il explique certaines coutumes funéraires et des pratiques rituelles connues de la Grèce et de l'Égypte dans l'enterrement des métaux précieux avec les morts, tels que les vases et les cercueils d'or, d'argent, de cuivre et du fer, qui sont considérés comme des trésors et dont les gens bénéficieront plus tard dans la construction de royaumes. Voir *Al-Muqaddima*, partie 1, p.278

Does the text require painful physical positions or transitory painful wounds?

– No

Does the text require sacrifice of adults?

– No

Are there practices that have funerary associations presented in the text?

– No

Are supernatural beings present in the text?

– Yes

↳ A supreme high-god is present

– Yes

↳ The supreme high god is anthropomorphic or described in anthropomorphic terms

– No

- ↳ The supreme high god is a sky deity
 - Yes
- ↳ The supreme high god is chthonic (of the underworld)
 - No
- ↳ The supreme high god is fused with the monarch (king=high god)
 - No
 - Notes: Nous parlons d'une religion monothéiste, car Dieu est le seul et unique Dieu
- ↳ The monarch is seen as a manifestation or emanation of the high god
 - No
- ↳ The supreme high god is a kin relation to elites
 - No
- ↳ The supreme high god has another type of loyalty-connection to elites
 - No
 - Notes: On peut dire non, mais il y a une préférence pour les élites et les érudits, car les musulmans les considèrent comme les héritiers des prophètes qui ont propagé les commandements de Dieu. Ibn Khaldun a mentionné des versets et des hadiths dans son interprétation et Lui seul la connaît, alors Il a dit : "Et seul Dieu connaît son interprétation. Puis il a loué les érudits pour n'y croire qu'en Lui (The Introduction, Part 2, p. 139). أخير سبحانه بأنه استأثر بتأويلها ولا يعلمه إلا هو فقال: وما يعلم تأويله إلا الله. ثم أثنى على العلماء. (vol. 1, p. 301) قد قال صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء فأعلم أن ذلك ليس كما ظنه وحكم الملك والسلطان (301) إنما يجري على ما تقتضيه طبيعة العمران وإلا كان بعيداً عن السياسة"
- ↳ The supreme high god is unquestionably good
 - Yes
- ↳ Other features of the supreme high god
 - Specify: See notes
 - Notes: Dieu a 99 noms qui sont tout de bonne qualité . Dans al- Muqaddima, Ibn Khaldun a clarifié sa position en tant qu'Ash'ari concernant les attributs de Dieu en disant : « Chacun d'entre nous d'abord : une croyance qu'il est clair dans Son Essence à partir de créatures ressemblantes....alors Il est clair à partir des attributs d'imperfection, sinon la jeunesse des créatures, puis son unification...., puis la croyance qu'il est omniscient et capable. » al-Muqaddima, partie 2, p. 123)
- ↳ The supreme high god has knowledge of this world
 - Yes
 - ↳ Knowledge is restricted to a particular domain of human affairs
 - No
 - ↳ Knowledge is restricted to (a) specific area(s) within the sample region
 - No
 - ↳ Knowledge is unrestricted within the sample region
 - Yes
 - ↳ Knowledge is unrestricted outside of sample region
 - Yes
 - ↳ Can see you everywhere normally visible (in public)
 - Yes
 - ↳ Can see you everywhere (in the dark, at home)

- Yes
- ↳ Can see inside heart/mind (hidden motives)
 - Yes
- ↳ Knows basic character (personal essence)
 - Yes
- ↳ Knows what will happen to you, what you will do (future sight)
 - Yes
- ↳ Has other knowledge of this world
 - Yes
- ↳ Has deliberate causal efficacy in the world
 - Yes
- ↳ Can reward
 - Yes
- ↳ Can punish
 - Yes
- ↳ Indirect causal efficacy in the world
 - Yes
- ↳ Exhibits positive emotion
 - Yes
 - Notes: Les sentiments sont une caractéristique humaine, mais ce qui est réalisé pour une personne de bénédictions est compris de sa part comme des sentiments positifs à travers sa croyance en la miséricorde, le pardon et la justice de Dieu, en particulier lorsque le croyant se repent de ses péchés.
- ↳ Exhibits negative emotion
 - Yes
 - Notes: Le croyant ressent des sentiments négatifs dans sa relation avec son Seigneur lorsqu'il traverse des difficultés et éprouve de la douleur, alors il pense que cela vient de la colère de Dieu, qui est le puissant et l'assujettissant, et c'est l'un des noms de Dieu. En savoir plus sur ce texte source Vous devez indiquer le texte source pour obtenir des informations supplémentaires Envoyer des commentaires Panneaux latéraux
- ↳ Possesses Hunger?
 - No
- ↳ Can be hurt?
 - No
- ↳ Can be tricked?
 - No
- ↳ Can be imprisoned?
 - No
- ↳ Is it permissible to worship supernatural being other than the high god?
 - No
- ↳ The supreme high god possesses/exhibits some other feature
 - Specify: Dieu est au-dessus de tous les attributs humains
- ↳ The supreme high god communicates with the living

– Yes

Notes: Il communique par révélation et inspiration aux prophètes et autres

↳ In waking, everyday life
– Yes

↳ In dreams
– Yes

↳ In trance possession
– No

↳ Through divination practices
– No

↳ Only through religious specialists
– No

↳ Only through monarch
– No

↳ Other form of communication with living
– No

↳ Does the text make communication with supreme high-god possible?
– No

Does the text require sacrifice of children?

– No

Previously human spirits are present

– Yes

↳ Human spirits can be seen
– Yes

Notes: Ces données sont liées à l'expérience personnelle, et il n'est donc pas possible de dire oui ou non

↳ Human spirits can be physically felt
– Yes

↳ Previously human spirits have knowledge of this world
– Yes

Notes: Ibn Khaldun distingue les caractéristiques de l'esprit humain, car il est capable de comprendre le monde matériel, et ses jugements sont certains et fixes, mais il est incapable de comprendre l'invisible et ses jugements ne sont pas fixes, il a donc besoin de révélation. pourquoi il dit dans l'introduction : "L'esprit est une véritable balance, donc ses jugements sont certains et il n'y a pas de mensonge en lui. Cependant, vous n'aspirez pas à peser les choses avec lui." la prophétie, et les vérités des attributs divins, et tout ce qui est au-delà de son stade, car c'est de l'avidité dans l'impossible. » (Al-Muqaddimah, p. 509)

↳ Knowledge is restricted to a particular domain of human affairs
– Yes

↳ Knowledge is restricted to (a) specific area(s) within the sample region
– Yes

↳ Knowledge is unrestricted within the sample region
– Yes

- ↳ Knowledge is unrestrict outside of sample region
 - Yes
- ↳ Can see you everywhere normally visible (in public)
 - Yes
- ↳ Can see you everywhere (in the dark, at home)
 - Yes
- ↳ Can see inside heart/mind (hidden motives)
 - No
- ↳ Know basic character (personal essence)
 - Yes
- ↳ Know what will happen to you, what you will do (future sight)
 - Yes
- ↳ Have other knowledge of this world
 - Specify: Ibn Khaldun a souligné que ces esprits, nous ne savons pas ce qu'ils sont, il a donc dit dans Muqadima : "Ces êtres spirituels ont des entités inconnues, il n'y a donc aucun moyen de les prouver. Et nous n'avons aucune compréhension des détails de ces mondes sauf ce que nous citons de la (révélation) légale que la foi clarifie et gouverne., et ce sont des entités dépourvues de physicalité et de matière (Introduction, Partiel.p 272
- ↳ Human spirits have deliberate causal efficacy in the world
 - No
- ↳ Human spirits have indirect causal efficacy in the world
 - No
- ↳ Human spirits have memory of life
 - Yes
- ↳ Human spirits exhibit positive emotion
 - Yes
- ↳ Human spirits exhibit negative emotion
 - Yes
- ↳ Human spirits communicate with the living
 - Yes
- ↳ In waking, everyday life
 - Yes
- ↳ In dreams
 - Yes
- ↳ In trance possession
 - Yes
- ↳ Through divination practices
 - No
- ↳ Only through religious specialists
 - No
- ↳ Only through monarch
 - No

– No

- ↳ Communicate through other means
– Specify: Champ ne sait pas

Does the text require self-sacrifice (suicide)?

– No

Non-human supernatural beings are present

– Yes

- ↳ Supernatural beings can be seen
– No

- ↳ Supernatural beings can be physically felt
– No

- ↳ Non-human supernatural beings have knowledge of this world
– Yes

- ↳ Knowledge is restricted to a particular domain of human affairs
– No

- ↳ Knowledge is restricted to (a) specific area(s) within the sample region
– No

- ↳ Knowledge is unrestricted within the sample region
– Yes

- ↳ Knowledge is unrestricted outside of sample region
– Yes

- ↳ Can see you everywhere normally visible (in public)
– Yes

- ↳ Can see you everywhere (in the dark, at home)
– Yes

- ↳ Can see inside heart/mind (hidden motives)
– Yes

- ↳ Know basic character (personal essence)
– Yes

- ↳ Know what will happen to you, what you will do (future sight)
– Yes

- ↳ Have other knowledge of this world
– Yes

- ↳ Non-human supernatural beings have deliberate causal efficacy in the world
– No

- ↳ Non-human supernatural beings communicate with the living according to the text?
– Yes

- ↳ In waking, everyday life?
– Yes

- ↳ In dreams?
 - Yes
- ↳ In trance possession?
 - I don't know
- ↳ Through divination practices?
 - No
- ↳ Only through religious specialists?
 - Yes
- ↳ Only through monarch?
 - No
- ↳ Other?
 - Specify: Dans al-Muqaddima, Ibn Khaldun a consacré un chapitre entier, qui est le treizième chapitre : Sur les sciences humaines et les sciences des anges (al-Muqaddima, Part 2, 132).

↳ These supernatural beings have indirect causal efficacy in the world
– No

↳ These supernatural beings exhibit positive emotion
– Yes

↳ These supernatural beings exhibit negative emotion
– No

↳ These supernatural beings possess hunger
– No

↳ These supernatural beings possess/exhibit some other feature
– Specify: see notes

Notes: Ibn Khaldun a souligné qu'on ne sait pas qui sont ces esprits. Il a donc dit dans al-Muqaddima : "Ces êtres spirituels ont des entités inconnues, il n'y a donc aucun moyen de les prouver. Et nous n'avons aucune compréhension des détails de ces mondes sauf ce que nous citons de la (révélation) légale que la foi clarifie et gouverne ... et ce sont des entités dépourvues de physicalité et de matière (Introduction, Partie 2 , p. 134) Et ces entités spirituelles sont des entités inconnues, il n'y a donc aucun moyen de les prouver, et il ne nous reste plus rien pour comprendre les détails de ces mondes sauf ce que nous citons des lois (révélation) que la foi clarifie et gouverne et ce sont des entités dépourvues de physicalité et de sujet.

Does the text require sacrifice of property/valuable items?
– No

Does the text require sacrifice of time (e.g. attendance at meetings or services, regular prayer, etc.)?
– Yes

Does the text attest to a pantheon of supernatural beings?
– Yes

Notes: يقول ابن خلدون في المقدمّة أن العقل عاجز عن ادراك الغيبات لأنها طواهر خفيّة فيحتاج للنقل أي الوحي للفهم فهو يقول : "وأما الطواهر الخفية الأدلة والدلالة، كالوحي والملائكة والروح والجن والبرزخ وأحوال القيامة والدجال والفتن والشروط، (وسائر ما هو متعذر على الفهم أو مخالف للعادات)" (المقّمّة ج 1، ص 278 ،

↳ Organized by kinship based on a family model?
– No

↳ Organized hierarchically?
– No

↳ Power of beings is domain specific?

– Yes

Notes: Les anges, les djinns et les démons ont un pouvoir illimité, mais ils ne dépassent pas le pouvoir de Dieu, car ils obéissent à son commandement

↳ Other organization of pantheon?

– Specify: Il existe d'autres êtres vivants surnaturels dans le ciel et la terre en plus des êtres invisibles

Are mixed human-divine beings present according to the text?

– No

Does the text require physical risk taking?

– No

Is there a supernatural being that is physically present in the/as a result of the text?

– Yes

Notes: Al-Muqaddima parle des prophètes, et ils sont humains, mais ils possèdent des facultés spéciales extraordinaires qui apparaissent dans ses miracles, et c'est pourquoi Ibn Khaldun dit: في علوم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إنا نجد هذا الصنف من البشر تعتبرهم حالة إلهية خارجة عن مزارع البشر وأحوالهم فتغلب الوجهة الربانية فيهم على البشرية في القوى الإدراكية والتروعية من الشهوة والغضب وسائر الأحوال البدنية، فتجدهم متنزهين عن الأحوال الربانية، من العبادة والذكر لله بما يقتضى معرفتهم به، مخبرين عنه بما يوحى إليهم في تلك الحالة، من هداية الأمة على طريقة واحدة وسنن معهود منهم لا يتبدل فيهم كأنه جيلة فطرهم الله عليها المقدمة، فصل في علوم الأنبياء، ج 1، ص 273

↳ Is the aspect of the supernatural being/high god visible to anyone in the text?

– Yes

↳ Is the aspect of the supernatural being/high god hidden from anyone in the text?

– No

Does the text require accepting ethical precepts?

– Yes

Are other categories of beings present?

– Incomprehensible?

Does the text require marginalization by out-group members?

– No

Notes: J'ai dit non, mais la réponse pourrait être oui dans les cas où Ibn Khaldun décrit les croyances d'autres nations telles que les chrétiens, les perses et les civilisations anciennes en Égypte, en Mésopotamie, en Grèce et chez les Romains. Ceci est vrai pour le reste des réponses

Does the text guide divination practices?

– No

Does the text require participation in small-scale rituals (private, household)?

– No

Does the text require participation in large-scale rituals?

– No

Are extra-ritual in-group markers present as indicated in the text?

– No

Does the text employ fictive kinship terminology?

– No

Does the text include elements that are intended to be entertaining?

– No

Does the text specify sacrifices, offerings, and maintenance of a sacred space?

– No

Notes: J'ai dit non, mais la réponse pourrait être oui dans les cas où Ibn Khaldun décrit les croyances d'autres nations telles que les chrétiens, les perses et les civilisations anciennes en Égypte, en Mésopotamie, en Grèce et chez les Romains.

Context

Is the text itself accompanied by art?

– No

Are there multiple versions of the text?

– Yes

Notes: Il existe de nombreuses différences entre les versions depuis qu'Ibn Khaldun l'a écrit, car Ibn Khaldun a révisé le livre trois fois en Tunisie et lorsqu'il a déménagé en Égypte, il a ajouté à son texte et à ses notes de bas de page. Il y a donc une différence entre les copies et les éditions. Quant à l'édition la plus ancienne et la plus correcte, il s'agit de l'édition parisienne, parue en 1857 sous la direction de l'orientaliste Étienne Quatremère d'après 4 exemplaires ABCD. L'édition égyptienne, l'enquête de "Sheikh Al-Horini", basée sur la version tunisienne qu'Ibn Khaldun a donnée à Ibn Al-Abbas, le sultan de Tunisie (elle est au trésor de la Bibliothèque nationale), et la version persane qu'Ibn Khaldun a donné après révisions et ajouts avant son émigration en Égypte au sultan Ibn Faris, le sultan du Maroc, Al-Aqsa en 799 AH, qui est (trouvé dans la librairie de l'Université Al-Qarawiyiyn). Les éditions égyptiennes publiées par les presses du Caire ne faisaient pas référence à des manuscrits, mais s'appuyaient sur l'édition d'al-Horini avec toutes ses lacunes. L'édition de Beyrouth a été publiée sous la supervision de "Rashid Attia" et "Abdullah Al-Bustani", et elle n'est pas différente de l'édition Al-Horini, mais elle a supprimé un chapitre du chapitre 6, qui fait 22 pages, et certains détails se trouvent sur 20 pages. L'édition libanaise de la maison du livre a omis des paragraphes de l'introduction, qui contenaient de nombreuses erreurs et lacunes. L'édition de la Commercial Library in Egypt, qui est une nouvelle édition mixte avec la mention « Cette édition a été revue et comparée sur plusieurs exemplaires » sur sa couverture, mais elle n'a rien révisé et contient des erreurs. Quant à la meilleure édition, elle est délivrée par Dar Nahdet Misr. Elle a été éditée par le Dr Ali Abdel Wahed Wafi en 3 volumes. C'est une édition revue et augmentée.

↳ Are multiple versions viewed as proper?

– Yes

Notes: En général, elles sont proportionnelles, sauf pour certaines éditions dont les auteurs ont délibérément omis des paragraphes

↳ If multiple versions are proper, is there a differentiation among versions by any means?

– Yes

Notes: La meilleure édition de l'introduction est l'édition de Dar Nahdet Misr aux Editions, parue en 2005, éditée par Ali Abdel-Wafi, en 3 volumes. Abdel-Wafi lui a frayé la voie, publié les chapitres et paragraphes manquants de ses éditions, l'a vérifiée, corrigé ses propos, l'a expliqué, commenté, fait ses index. C'est une édition augmentée et revue qui a bénéficié de la Cartermere et la copie de l'Egyptian Book House, qui concorde avec les versions A et B adoptées par ce Cartermere. La copie est en supplément dans son corps d'origine avec des annexes contenant plus de 3000 commentaires et explications qui sont plus de deux fois plus volumineux que le introduction, ce qui justifie sa taille. Il est également enrichi dans son corps original de 80 pages de toutes les éditions en circulation, et il comprend ce qu'Ibn Khaldun a écrit en Tunisie, ce qu'il a ajouté en Égypte et ce qu'il a ajouté au dernier texte. Voir Muqaddimah Ibn Khaldun, enquêté par Ali Abdel-Wafi, Dar Nahdat Misr, 7e édition, 2014, pp. 18-21

↳ Age of extant version of text?

– Yes

Reference: ابن خلدون . عبد الرحمان . المقدمّة . مصر: دار نهضة مصر للنشر . 2005تحقيق علي عبد الوافي . p.18-21

↳ Content of text?

– Yes

↳ Ritual purpose of text?

– No

↳ Is there debate about which version is proper?

– Yes

Notes: Au milieu des discussions des chercheurs sur les copies correctes du texte, une comparaison est faite entre les copies en termes d'ajouts ou d'omissions de paragraphes entre les copies. Ali Abd al-Wafi علي عبد الوافي dans la dernière édition de l'introduction a adopté une

méthode scientifique de comparaison en définissant la version approuvée entre parenthèses, par exemple : (édition parisienne), (édition persane), (édition Quatremère), (édition égyptienne), (édition tunisienne) (édition persane). Ou la référence au "Livres de la définition" التعريف d'Ibn Khaldun et son voyage vers l'ouest et l'est en le mettant entre parenthèses (la définition), qui est la traduction qu'Ibn Khaldun a traduite pour lui-même. Ali Abd al-Wafi fait référence à ce livre de l'édition égyptienne qui a été publiée en 1951 après JC sous la supervision de Muhammad bin Tawit al-Tanji. Ou il fait référence à l'exemplaire du Livre de la Définition d'Ibn Khaldoun en le mettant entre parenthèses (l'exemplaire du Dar Al-Kitab égyptien) ou (l'exemplaire de la Bibliothèque Al-Azhar) ou (l'exemplaire de [آيا صوفيا](#) - Ayasofya).

↳ Among debates about proper versions of the text, how is authority established?

– Yes

Notes: La meilleure édition est celle de Nahdet Misr Publishing House, publiée en 2005, éditée par Ali Abd al-Wahed Wafi en trois volumes, dont il a ouvert la voie et publié les chapitres et paragraphes manquants de ses éditions.

↳ Age of extant version of text?

– Yes

Notes: L'édition a été publiée en 2005, elle a donc 18 ans

↳ Content of text?

– Yes

Notes: يحتوي الكتاب على أبواب وفصول منها " الباب الأول: في العمران البشري على الجملة وأصنافه وقسطه من الأرض. الباب الثاني: في العمران البدوي وذكر القبائل والأمم الوحشية. الباب الثالث: في الدول والخلافة والملك وذكر المراتب السلطانية. الباب الرابع: في العمران الحضري والبلدان والأمصار. الباب الخامس: في الصنائع والمعاش والكسب ووجوهه

↳ Ritual purpose of text?

– No

Is the text part of a collection of texts?

– Yes

↳ Is there a sense of canonization?

– No

↳ Is the text part of a series of volumes?

– No

Notes: Al-Muqaddama المققدمة est un livre écrit par Ibn Khaldun ابن خلدون en 1377 après JC comme introduction à un autre livre énorme appelé Kitab al-Ibr wa Diwan al-Mubtada wa al-Khabar à l'époque des Arabes, des Perses et des Berbères, et leurs contemporains avec la plus grande autorité الأكبر السلطان الأكبر من ذوي عصرهم ومن عاصريهم ومن عاصريهم ومن عاصريهم . Après cela, l'introduction a été considérée comme un livre à part entière en raison de sa nature encyclopédique, car elle traite de tous les domaines de la connaissance. Il y a trois volumes dans l'édition Dar Nahdet Misr avec de nombreux ajouts
file:///C:/Users/admin/Downloads/zsjtC5znrVQedGA.pdf

Reference: ابن خلدون , عبد الله . العبر في المنتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصريهم من ذوي العظمى الأكبر . السلطان الأكبر . بيروت - لبنان : دار الكتب العلميّة , 2016

If the text is not explicitly scripture, is it part of another important literary tradition?

– Yes

↳ Cultural with religious implications?

– Yes

↳ Behavioral literature?

– No

↳ Other

–Other [specify]: See below

Notes: Al-Muqaddima comprend les règles générales de construction des civilisations humaines, les conditions de leur avancement et les raisons de leur effondrement, ce que l'on appelle la science de la civilisation humaine. Ibn Khaldun a également présenté des règles pour une écriture objective de l'histoire Voir l'article "Ibn Khaldun et son approche de l'écriture de l'histoire à travers Almuqadima d'Ibn Khaldun", Al-Haqiqa Magazine, numéro 1, vol 14, 2015, pp. 201-179/ Voir aussi l'article « Nouveaux points de départ pour l'étude de la philosophie politique d'Ibn Khaldoun », Ziyadat Maan, p. 159, magazine Al-Hayat Al-Thaqafa, Tunis, cinquième année,

Notes: Dans Al-Muqaddima, Ibn Khaldun s'intéresse à de nombreuses sciences, y compris celles qui concernent l'esprit, telles que la logique, la philosophie, la théologie, la théologie, les mathématiques, le langage et les sciences du Coran (interprétation)... Parmi elles sont des sciences qui concernent le corps, telles que l'industrie de l'agriculture, la construction, la menuiserie, la couture, le chant, la magie et les talismans والعلوم السحر والتلسمات. L'écriture et l'arithmétique. Ce qui confirme son appartenance à la pensée sunnite et sa volonté de concilier les exigences du corps, de l'esprit et de l'âme, car c'est à travers elles que s'opère le progrès de l'urbanisation.

↳ Within conceptions of the mind: are there distinct notions of psychological states or aggregates?

– Yes

Notes: La nervosité tribale العصبية est un facteur psychologique influençant les relations des individus et des groupes et le progrès de la civilisation humaine. Comme le dit Al-Jabri, elle se transforme d'un "lien psychologique social en une force de confrontation et de revendication, et de là l'établissement du royaume et d'État ». Voir Al-Asabiyyah et l'État والعصبية والدولة, Al-Jabri, p. 11

↳ Are there generally positive or negative associations with aggregates?

– Generally positive

↳ If associations with mental aggregates are neither positive or negative, are there other important details to know?

– Specify: Il est possible de faire confiance à la valeur de l'esprit pour comprendre les actifs plus que le corps, mais l'esprit est incapable de comprendre l'invisible et la métaphysique, il doit donc être intégré à la révélation. L'esprit est comme la fondation et la loi / révélation est comme le bâtiment, comme le dit al-Ghazali

↳ Do practitioners engage in debates about mind-body dualism?

– Yes

↳ Are debates framed in other ways?

– Yes

Notes: Al-Ghazali est considéré comme l'un des nouveaux Ash'aris qui s'est opposé aux Mu'tazila dans leur approche rationnelle stricte. Ibn Khaldun a suivi l'approche Maliki en jurisprudence, il a donc étudié au Caire le livre d'Al-Muwatta'. Il est aussi un Ash'ari dans les fondamentaux, et donc il a adopté la méthode des derniers Ash'aris, et il a appliqué cette approche dans le livre Al-Muqaddima, réconciliant raison et révélation, en disant العقل ميزان الصحيح وأحكامه يقينته غير أنك لا تطمع أن تزن به أمور التوحيد والآخرة وحقيقة النبوة وحقائق الصفات الإلهية وكل ما وراء طوره فأنت ذلك طمع في محال ومثال ذلك مثال رجل رأى الميزان الذي يوزن به الذهب قطع أن يزن الجبال، المقدمة ص 460

↳ Do practitioners distinguish between a corporeal body and an incorporeal soul or spirit?

– Yes

↳ Are there other sides or features of the debate?

– Yes

↳ What are historical mainstream and minority positions?

– Yes

Notes: يمثل ابن خلدون كما قال طريقة المتقدمين من الأشاعرة التي توفق بين العقل والوحي معارضين آراء الفلاسفة والمعتزلة العقلية

Is belief in an afterlife indicated in the text?

– Yes

↳ Is the spatial location of the afterlife specified or described by the religious group?

– Yes

↳ Afterlife in specified realm of space beyond this world?

– Yes

↳ Afterlife in vaguely defined "above" space?

– Yes

- ↳ Afterlife in vaguely defined "below" space?
 - No
 - ↳ Afterlife in "other" space?
 - No
 - ↳ Is the temporality of the afterlife specified or described by the religious group?
 - No
 - ↳ Is there debate in the interpretation of the language of the afterlife?
 - Yes
 - ↳ What are the historically mainstream positions in the debate?
 - Specify: *باللغة القرآنية باللغة العربية*
 - ↳ What are the historically minority positions?
 - Specify: *باللغة الأبيقورية التي كتبت بها الفيلسوف اليوناني*
- Is belief in reincarnation in this world specified in the text?
- No
- Are there special treatments for adherents' corpses dicated in the text?
- No
- Does the text indicate if co-sacrifices should be present in burials?
- No
- Does the text specify grave goods for burial?
- Yes
- ↳ Personal effects?
 - Yes
 - ↳ Valuable/precious items?
 - Yes
 - ↳ Significant value? (Gold, jade, so forth)
 - Yes
 - ↳ Some value? (valuable, or useful objects)
 - Yes
 - ↳ Other grave goods?
 - Yes
- Are formal burials present in the text?
- Yes
- ↳ As cenotaphs?
 - No
 - ↳ In cemetery?
 - Yes
 - ↳ Family tomb-crypt?
 - No
 - ↳ Domestic (individuals interred beneath house, or in areas used for normal domestic

– Specify: See notes

Notes: Dieu a 99 noms qui sont tout de bonne qualité . Dans al- Muqaddima, Ibn Khaldun a clarifié sa position en tant qu'Ash'ari concernant les attributs de Dieu en disant : « Chacun d'entre nous d'abord : une croyance qu'il est clair dans Son Essence à partir de créatures ressemblantes....alors Il est clair à partir des attributs d'imperfection, sinon la jeunesse des créatures, puis son unification..., puis la croyance qu'il est omniscient et capable. » al-Muqaddima, partie 2, p. 123)

↳ The supreme high god has knowledge of this world

– Yes

↳ Knowledge is restricted to a particular domain of human affairs

– No

↳ Knowledge is restricted to (a) specific area(s) within the sample region

– No

↳ Knowledge is unrestricted within the sample region

– Yes

↳ Knowledge is unrestricted outside of sample region

– Yes

↳ Can see you everywhere normally visible (in public)

– Yes

↳ Can see you everywhere (in the dark, at home)

– Yes

↳ Can see inside heart/mind (hidden motives)

– Yes

↳ Knows basic character (personal essence)

– Yes

↳ Knows what will happen to you, what you will do (future sight)

– Yes

↳ Has other knowledge of this world

– Yes

↳ Has deliberate causal efficacy in the world

– Yes

↳ Can reward

– Yes

↳ Can punish

– Yes

↳ Indirect causal efficacy in the world

– Yes

↳ Exhibits positive emotion

– Yes

Notes: Les sentiments sont une caractéristique humaine, mais ce qui est réalisé pour une personne de bénédictions est compris de sa part comme des sentiments positifs à travers sa croyance en la miséricorde, le pardon et la justice de Dieu, en particulier lorsque le croyant se repent de ses péchés.

↳ Exhibits negative emotion

– Yes

Notes: Le croyant ressent des sentiments négatifs dans sa relation avec son Seigneur lorsqu'il traverse des difficultés et éprouve de la douleur, alors il pense que cela vient de la colère de Dieu, qui est le puissant et l'assujettissant, et c'est l'un des noms de Dieu. En savoir plus sur ce texte source Vous devez indiquer le texte source pour obtenir des informations supplémentaires Envoyer des commentaires Panneaux latéraux

↳ Possesses Hunger?

– No

↳ Can be hurt?

– No

↳ Can be tricked?

– No

↳ Can be imprisoned?

– No

↳ Is it permissible to worship supernatural being other than the high god?

– No

↳ The supreme high god possesses/exhibits some other feature

– Specify: Dieu est au-dessus de tous les attributs humains

↳ The supreme high god communicates with the living

– Yes

Notes: Il communique par révélation et inspiration aux prophètes et autres

↳ In waking, everyday life

– Yes

↳ In dreams

– Yes

↳ In trance possession

– No

↳ Through divination practices

– No

↳ Only through religious specialists

– No

↳ Only through monarch

– No

↳ Other form of communication with living

– No

↳ Does the text make communication with supreme high-god possible?

– No

Previously human spirits are present

– Yes

↳ Human spirits can be seen

– Yes

Notes: Ces données sont liées à l'expérience personnelle, et il n'est donc pas possible de dire oui ou non

- ↳ Human spirits can be physically felt
 - Yes
- ↳ Previously human spirits have knowledge of this world
 - Yes
 - Notes: Ibn Khaldun distingue les caractéristiques de l'esprit humain, car il est capable de comprendre le monde matériel, et ses jugements sont certains et fixes, mais il est incapable de comprendre l'invisible et ses jugements ne sont pas fixes, il a donc besoin de révélation. pourquoi il dit dans l'introduction : "L'esprit est une véritable balance, donc ses jugements sont certains et il n'y a pas de mensonge en lui. Cependant, vous n'aspirez pas à peser les choses avec lui." la prophétie, et les vérités des attributs divins, et tout ce qui est au-delà de son stade, car c'est de l'avidité dans l'impossible. » (Al-Muqaddimah, p. 509)
 - ↳ Knowledge is restricted to a particular domain of human affairs
 - Yes
 - ↳ Knowledge is restricted to (a) specific area(s) within the sample region
 - Yes
 - ↳ Knowledge is unrestricted within the sample region
 - Yes
 - ↳ Knowledge is unrestrict outside of sample region
 - Yes
 - ↳ Can see you everywhere normally visible (in public)
 - Yes
 - ↳ Can see you everywhere (in the dark, at home)
 - Yes
 - ↳ Can see inside heart/mind (hidden motives)
 - No
 - ↳ Know basic character (personal essence)
 - Yes
 - ↳ Know what will happen to you, what you will do (future sight)
 - Yes
 - ↳ Have other knowledge of this world
 - Specify: Ibn Khaldun a souligné que ces esprits, nous ne savons pas ce qu'ils sont, il a donc dit dans Muqadima : "Ces êtres spirituels ont des entités inconnues, il n'y a donc aucun moyen de les prouver. Et nous n'avons aucune compréhension des détails de ces mondes sauf ce que nous citons de la (révélation) légale que la foi clarifie et gouverne., et ce sont des entités dépourvues de physicalité et de matière (Introduction, Partiel, p 272
- ↳ Human spirits have deliberate causal efficacy in the world
 - No
- ↳ Human spirits have indirect causal efficacy in the world
 - No
- ↳ Human spirits have memory of life
 - Yes
- ↳ Human spirits exhibit positive emotion
 - Yes
- ↳ Human spirits exhibit negative emotion

– Yes

↳ Human spirits communicate with the living

– Yes

↳ In waking, everyday life

– Yes

↳ In dreams

– Yes

↳ In trance possession

– Yes

↳ Through divination practices

– No

↳ Only through religious specialists

– No

↳ Only through monarch

– No

↳ Communicate through other means

– Specify: Champ ne sait pas

Non-human supernatural beings are present

– Yes

↳ Supernatural beings can be seen

– No

↳ Supernatural beings can be physically felt

– No

↳ Non-human supernatural beings have knowledge of this world

– Yes

↳ Knowledge is restricted to a particular domain of human affairs

– No

↳ Knowledge is restricted to (a) specific area(s) within the sample region

– No

↳ Knowledge is unrestricted within the sample region

– Yes

↳ Knowledge is unrestricted outside of sample region

– Yes

↳ Can see you everywhere normally visible (in public)

– Yes

↳ Can see you everywhere (in the dark, at home)

– Yes

↳ Can see inside heart/mind (hidden motives)

– Yes

- ↳ Know basic character (personal essence)
 - Yes
- ↳ Know what will happen to you, what you will do (future sight)
 - Yes
- ↳ Have other knowledge of this world
 - Yes
- ↳ Non-human supernatural beings have deliberate causal efficacy in the world
 - No
- ↳ Non-human supernatural beings communicate with the living according to the text?
 - Yes
 - ↳ In waking, everyday life?
 - Yes
 - ↳ In dreams?
 - Yes
 - ↳ In trance possession?
 - I don't know
 - ↳ Through divination practices?
 - No
 - ↳ Only through religious specialists?
 - Yes
 - ↳ Only through monarch?
 - No
 - ↳ Other?
 - Specify: Dans al-Muqaddima, Ibn Khaldun a consacré un chapitre entier, qui est le treizième chapitre : Sur les sciences humaines et les sciences des anges (al-Muqaddima, Part 2, 132).
- ↳ These supernatural beings have indirect causal efficacy in the world
 - No
- ↳ These supernatural beings exhibit positive emotion
 - Yes
- ↳ These supernatural beings exhibit negative emotion
 - No
- ↳ These supernatural beings possess hunger
 - No
- ↳ These supernatural beings possess/exhibit some other feature
 - Specify: see notes
 - Notes: Ibn Khaldun a souligné qu'on ne sait pas qui sont ces esprits. Il a donc dit dans al-Muqaddima : "Ces êtres spirituels ont des entités inconnues, il n'y a donc aucun moyen de les prouver. Et nous n'avons aucune compréhension des détails de ces mondes sauf ce que nous citons de la (révélation) légale que la foi clarifie et gouverne ... et ce sont des entités dépourvues de physicalité et de matière (Introduction, Partie 2 , p. 134) Et ces entités spirituelles sont des entités inconnues, il n'y a donc aucun moyen de les prouver, et il ne nous reste plus rien pour comprendre les détails de ces mondes sauf ce que nous citons des lois (révélation) que la foi clarifie et gouverne et ce sont des entités dépourvues de physicalité et de sujet.

Does the text attest to a pantheon of supernatural beings?

– Yes

Notes: يقول ابن خلدون في المقدمة أن العقل عاجز عن ادراك الغيبات لأنها طواهر خفية فيحتاج للنقل أي الوحي للفهم فهو يقول: "وأما الطواهر الخفية الأدلة والدلالة، كالوحي والملائكة والروح والجن والبرزخ وأحوال القيامة والدجال والفتن والشروط، (وسائر ما هو متعذر على الفهم أو مخالف للعادات)" (المقدمة، ج 1، ص 278).

↳ Organized by kinship based on a family model?

– No

↳ Organized hierarchically?

– No

↳ Power of beings is domain specific?

– Yes

Notes: Les anges, les djinns et les démons ont un pouvoir illimité, mais ils ne dépassent pas le pouvoir de Dieu, car ils obéissent à son commandement

↳ Other organization of pantheon?

– Specify: Il existe d'autres êtres vivants surnaturels dans le ciel et la terre en plus des êtres invisibles

Are mixed human-divine beings present according to the text?

– No

Is there a supernatural being that is physically present in the/as a result of the text?

– Yes

Notes: Al-Muqaddima parle des prophètes, et ils sont humains, mais ils possèdent des facultés spéciales extraordinaires qui apparaissent dans ses miracles, et c'est pourquoi Ibn Khaldun dit: في علوم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إنا نجد هذا الصنف من البشر تعتبرهم حالة إلهية خارجة عن منازع البشر وأحوالهم فتغلب الوجهة الربانية فيهم على البشرية في القوى الإدراكية والنزوعية من الشهوة والغضب وسائر الأحوال البدنية، فتجدهم منتزحين عن الأحوال الربانية، من العبادة والذكر لله بما يقتضى معرفتهم به، مخبرين عنه بما يوحى إليهم في تلك الحالة، من هداية الأمة على طريقة واحدة وسنن معهود منهم لا يتبدل فيهم كأنه جيلة فطرهم الله عليها المقدمة، فصل في علوم الأنبياء، ج 1، ص 273

↳ Is the aspect of the supernatural being/high god visible to anyone in the text?

– Yes

↳ Is the aspect of the supernatural being/high god hidden from anyone in the text?

– No

Are other categories of beings present?

– Incomprehensible?

Does the text guide divination practices?

– No

Supernatural Monitoring

Is supernatural monitoring present in the text?

– Yes

Notes: Il faut noter que la réponse est oui si l'on entend la tutelle divine dans l'Islam, où les anges surveillent les bonnes et les mauvaises actions de l'homme. Quant aux êtres surnaturels tels que les djinns et les démons, bien que leur influence puisse être négative, Dieu veille sur eux et donc la réponse est non dans le cas où vous avez posé la question sur les mauvais êtres surnaturels.

↳ There is supernatural monitoring of prosocial norm adherence in particular

– Yes

↳ Do expectations of ritual offerings play a role in supernatural monitoring?

– No

↳ Supernatural being care about taboos

– Yes

- ↳ Food
 - Yes
- ↳ Sacred space(s)
 - Yes
- ↳ Sacred object(s)
 - Yes
- ↳ Supernatural beings care about other
 - Yes
- ↳ Supernatural beings care about murder of coreligionists
 - Yes
- ↳ Supernatural beings care about murder of members of other religions
 - Yes
- ↳ Supernatural beings care about murder of members of other polities
 - No
- ↳ Supernatural beings care about sex
 - Yes
 - ↳ Adultery
 - No
 - ↳ Incest
 - No
 - ↳ Taboo about close blood relations (beyond incest) [e.g. from same clan group, village, settlement, so forth].
 - No
 - ↳ Specifies taboo regarding power relations (i.e. defines what constitutes abusive behavior)
 - Yes
 - ↳ Does worship/veneration include sex acts/references?
 - Yes

Notes: فعل العبادة هو فعل شامل لكل ما يحبه الله ويرضاه في الأفعال وفي الجنس ولذلك بيّن الله ما أمرنا به وما نهانا عنه في كلّ الأمور ، لكن لا وجود لاشارات جنسيّة في العبادة
 - ↳ Other sexual practices
 - No
- ↳ Supernatural beings care about lying
 - Yes
- ↳ Supernatural beings care about honouring oaths
 - Yes

Notes: إذا كنا نقصد الملائكة فالاجابة نعم وان كنا نقصد الشياطين والجنّ فالاجابة لا
- ↳ Supernatural beings care about laziness
 - Yes
- ↳ Supernatural beings care about sorcery
 - Yes

- ↳ Supernatural beings care about non-lethal fighting
 - Yes
- ↳ Supernatural beings care about shirking risk
 - Yes
- ↳ Supernatural beings care about disrespecting elders
 - Yes
- ↳ Supernatural beings care about gossiping
 - Yes
- ↳ Supernatural beings care about property crimes
 - Yes
- ↳ Supernatural beings care about proper ritual observance
 - Yes
- ↳ Supernatural beings care about performance of rituals
 - Yes
- ↳ Supernatural beings care about conversion of non-religionists
 - Yes
- ↳ Supernatural beings care about economic fairness
 - Yes
- ↳ Supernatural beings care about personal hygiene
 - Yes
 - Notes: Il faut noter que la réponse est toujours oui si on parle d'êtres bons comme les anges, et la réponse est non si on parle d'êtres mauvais comme les djinns et Satan, c'est pourquoi les musulmans disent par exemple : « La propreté vient de la foi et la saleté viennent de Satan, » de sorte que le diable ne se soucie pas de la propreté.
- ↳ Supernatural beings care about or expect the maintenance of the place?
 - Yes
- ↳ Supernatural beings care about other
 - Specify: Ces êtres diffèrent selon leur fonction que Dieu Tout-Puissant leur a commandée. Les anges, par exemple, sont chargés d'observer les actes et les paroles de l'homme, et même ses bonnes ou mauvaises intentions. Quant à Satan, il se soucie de l'homme pour faire de mauvaises actions, et les djinns aussi. Il y a le bon croyant et le mauvais incroyant qui offensent l'homme.

Do supernatural beings mete out punishment in the text?

– Yes

Notes: Dans al-Muqaddima, Ibn Khaldoun a consacré le chapitre 13 intitulé Sciences humaines et sciences des anges (voir al- Muqaddima, vol. 2, p. 132) Il a également expliqué l'influence des démons dans un autre chapitre, dans lequel il a parlé des sciences de magie et talismans. Cependant, ces êtres restent dans la conception islamique et selon Ibn Khaldun en particulier, qui sont commandés par Dieu Tout-Puissant et Ses commandements sont mis en œuvre, comme le Prophète Muhammad, que la prière et la paix de Dieu soient sur lui, a dit : "Si l'humanité et les djinns s'unissent pour vous faire bénéficier de quelque chose, ils ne vous feront profiter que de quelque chose que Dieu a écrit pour vous, et s'ils se rassemblent pour vous nuire, ils ne vous feront de mal qu'avec quelque chose Écrit par Dieu."

↳ Is the cause or agent of supernatural punishment known?

– Yes

↳ Done only by high god

– Yes

↳ Done by many supernatural beings

– No

↳ Done through impersonal cause-effect principle

– Yes

Notes: Ibn Khaldun, comme Ash'ari, voit que toutes les actions ont été créées par Dieu Tout-Puissant, mais l'homme les acquiert الكسب et pour cela il le tient pour responsable, donc la punition est donc personnelle et impersonnelle. بحسب كسب الانسان.

↳ Done by other entities or through other means

– No

↳ Is the reason for supernatural punishment known?

– Yes

↳ Done to enforce religious ritual-devotional adherence?

– Yes

↳ Done to enforce group norms?

– Yes

↳ Done to inhibit selfishness?

– Yes

↳ Done randomly

– No

↳ Other

– Yes

Notes: هذه الكائنات تقوم بما يأمرها به الله تعالى حتى لو كان الشيطان الذي عصى قبالا الله.

↳ Supernatural punishments are meted out in the afterlife?

– Yes

↳ Highly emphasized by the religious group

– Yes

↳ Punishments in the afterlife consists of mild sensory displeasure

– Yes

↳ Punishment in the afterlife consists of extreme sensory displeasure?

– Yes

↳ Punishment in the afterlife consists of reincarnation as an inferior life form?

– No

↳ Punishment in the afterlife consists of reincarnation in an inferior realm?

– No

↳ Other form of punishment

– Specify: Les méchants sont les gens de la misère-السقاء, leur châtime est en enfer نار جهنم أو الشعير, où le feu est الشعير, نار جهنم

↳ Supernatural punishments are meted out in this lifetime?

– Yes

↳ Highly emphasized by the religious group?

– Yes

↳ Consists of bad luck?

– Yes

↳ Political failure?

– Yes

↳ Defeat in battle?

– Yes

↳ Crop failure or bad weather?

– Yes

↳ Disaster on journeys?

– Yes

↳ Mild sensory displeasure?

– Yes

↳ Extreme sensory displeasure?

– Yes

↳ Sickness or illness?

– Yes

↳ Impaired reproduction?

– Yes

↳ Back luck visited on descendants?

– Yes

↳ Other?

–Specify: See notes

Notes: Ibn Khaldun a mentionné l'effet des mauvais êtres surnaturels sur l'homme, comme Satan. Ce qui cause de la tristesse, de l'inquiétude, du chagrin, de l'énergie et des pensées négatives, et il a dit dans Al-Muqaddima, "ولا يجدن عدو الله الشيطان في أمرك", "مغمراً فإنه يكفى بالقليل من وهلك و يدخل عليك من الغم بسوء الظن بهم ما ينقص لذادة عيشك" Partie 1, page 415

Do supernatural beings bestow rewards in the text?

– Yes

↳ Is the cause/purpose of supernatural rewards known?

– Yes

↳ Done only by high god

– Yes

↳ Done by many supernatural beings

– Yes

Notes: بأوامر من الله تعالى

↳ Done through impersonal cause-effect principle

– No

↳ Done to enforce religious ritual-devotional adherence

– Yes

↳ Done to enforce group norms?

– Yes

- ↳ Done to inhibit selfishness?
 - Yes
- ↳ Done randomly
 - No
- ↳ Supernatural rewards are bestowed out in the afterlife?
 - Yes
 - ↳ Highly emphasized by the religious group?
 - Yes
 - ↳ Reward in the afterlife consists of mild sensory pleasure?
 - No
 - ↳ Consists of extreme sensory pleasure?
 - Yes
 - ↳ Consists of eternal happiness?
 - Yes
 - ↳ Consists of reincarnation as a superior life form?
 - No
 - ↳ Consists of reincarnation in a superior realm?
 - No
 - ↳ Other?
 - Yes
 - Notes: Ibn Khaldun, qui a la position Ash'ari, croit que la récompense et la punition au Paradis ou en Enfer sont des degrés selon les actes de l'homme, alors il dit, "Alors à la résurrection le Jour de la Résurrection ils seront vus avec leurs noms et leurs yeux comme ils avaient l'habitude de voir dans la vie la béatitude du Paradis à ses niveaux et la punition de l'Enfer à ses niveaux, et ils voient les anges et ils verront leur Seigneur, comme indiqué dans le Sahih : Vous verrez votre Seigneur le jour de la résurrection, comme la lune une nuit de pleine lune مراتب الجزاء والعقوبة , ص 149 , ج 2 , أنظر المقدمة ,
- ↳ Supernatural rewards are bestowed out in this lifetime?
 - Yes
 - ↳ Highly emphasized?
 - Yes
 - ↳ Consists of good luck?
 - Yes
 - ↳ Consists of political success or power?
 - Yes
 - ↳ Consists of success in battle?
 - Yes
 - ↳ Consists of peace or social stability?
 - Yes
 - ↳ Consists of healthy crops or good weather?
 - Yes
 - ↳ Consists of success on journeys?
 - Yes

- Reward in this life consists of mild sensory pleasure?
– Yes
- Reward in this life consists of extreme sensory pleasure?
– Yes
- Reward in this life consists of enhanced health?
– Yes
- Reward in this life consists of enhanced reproductive success?
– Yes
- Reward in this life consists of fortune visited on descendants?
– Yes
- Other?
– Specify: الجزء يكون بنيل رضا الله تعالى لذلك يقول ابن خلدون في المقدمة ج 2 ، ص 270 أعلم أن الدنيا كلها وأحوالها مطيئة للأخرة و من فقد المطيئة فقد الوصول

Messianism/Eschatology

Are messianic beliefs present in the text?

– Yes

Notes: Ibn Khaldun mentionne différentes narrations du Messie qu'il a mentionnées dans al-Muqaddima, Partie 1, p. 181 et p. 443 de la même manière. Il dit : "La descente de Jésus prendra lieu au moment de la prière du Asr العصر du jour de Muhammad quand les trois quarts de celui-ci sont passés, si le Coran atteint le taureau النور au sommet d'un sacrifice avec deux lettres, le dhaad, l'accusatif et le négligé HA), il signifie quatre-vingt-dix-huit et six cents de la Hijrah 698 هجرته , le Messie descendra et régnera sur terre comme Dieu le veut. Au minaret blanc دمشق في المنارة البيضاء à l'est de Damas, il descend entre deux costumes festonnés, c'est-à-dire deux costumes safran, jaune et marron, et pose ses paumes sur les ailes des deux anges. Et dans un autre : Il se marie à l'Occident. Et l'Occident est le seau du désert voulant qu'il l'épouse et donne naissance à sa femme. Et il a mentionné sa mort après quarante ans. Et il est venu que Jésus mourrait à Médine مدينة et serait enterré à côté d'Omar Ibn Al - Khattab عمر ابن الخطاب . Et il arriva qu'Abou Bakr et Omar seraient réunis Entre deux prophètes, Ibn Abi Wasil dit : (Et les chiites disent qu'il est le Messie, le Messie des Messies La famille de Muhammad, ai-je dit, et sur lui quelques soufis ont porté le hadith, "Il n'y a de Mahdi que Jésus", c'est-à-dire qu'il n'y a de Mahdi المهدي que le Mahdi, qu'il a attribué à la loi musulmane, attribuant Jésus au Mosaïque loi en suivant, et de ne pas abroger des mots comme celui-ci, dans lesquels ils spécifient le temps, l'homme et le lieu avec des preuves fragiles et des contrôles différents.

Is the messiah's whereabouts or time of coming known?

– Yes

Notes: L'heure et le lieu du retour du Christ ne sont pas exacts .on a mentionné différentes narrations dans al-Muqaddima, Partie 1, p. 181 et p. 443

- Alive, identified
– Yes
- Coming in this lifetime
– Yes
- Coming on a specified date
– No
- Coming in unspecified time in near future
– Field doesn't know
- Coming in unspecified time in distant future
– Yes
- Coming has already passed
– No
- One in a line of many past and future messiahs

–Specify: les signes les plus important de l'eschatologie c'est la grande guerre en orient همدرجون

↳ Will anyone survive the eschaton?

– Yes

↳ All religious in-group members will survive

– No

↳ A subset of the religion in-group members will survive

– Yes

↳ All members of the sample region will survive

– No

↳ Everyone in the world will survive the eschaton

– No

↳ Other survival condition [specify]

–Specify: Après cette bataille, il y a des morts et il y a des vivants

Norms & Moral Realism

Are general social norms prescribed by the text?

– Yes

Notes: Ibn Khaldun a construit une philosophie particulière en sociologie et en histoire, et il a été le premier à soumettre les phénomènes sociaux à une approche scientifique largement conforme aux approches modernes dans l'étude des lois qui contrôlent les développements sociaux, politiques et économiques. Ses opinions et ses idées ont précédé celles du philosophe et sociologue français Auguste Comte (1798-1857), selon ce que pensent certains savants. Établissant ainsi la science de la civilisation humaine.

Reference: حسين , طه. فلسفة ابن خلدون الاجتماعية. السريون : مطبعة الاعتماد , 1952ترجمة عبد الله عنان

Is there a conventional vs. moral distinction in the religious text?

– Yes

↳ What is the nature of this distinction?

– Strongly present & highlighted

Notes: Al-Muqaddima peut être considérée comme un livre de philosophie de la morale car elle s'intéresse à l'éthique de la vie intellectuelle, religieuse, sociale et politique, qu'elle soit individuelle ou collective. Où il s'est concentré sur les principes les plus importants qui réalisent les causes du progrès de l'urbanisation, les trois valeurs les plus importantes : la valeur de la pensée, la valeur du travail manuel et la valeur de la coopération sociale.

Reference: الشريط , عبدالله. الفكر الأخلاقي عند ابن خلدون. المكتبة الوطنية - تونس : الدار العربية للكتاب. تونس. 1984
ليبيا. الجزائر : المؤسسة الوطنية للكتاب , 1984

↳ Are specifically moral norms prescribed by the text?

– Field doesn't know

Notes: Les règles concernent des individus et des groupes de différents types formés par une tribu - clan - califat - royaume, et elles sont basées sur la partisanerie.العصبيّة و الملك

↳ Moral norms apply to (select all that apply)

– All individuals (any time period)

Reference: الحبابي , محمد عزيز. ابن خلدون معاصرا. بيروت : دار الحدائق , 1984

Are there centrally important virtues advocated by the text?

– Yes

↳ Honesty/trustworthiness/integrity

– Yes

↳ Courage (in battle)

– Yes

- ↳ Courage (generic)
– Yes
- ↳ Compassion/empathy/kindness/benevolence
– Yes
- ↳ Mercy/forgiveness/tolerance
– Yes
- ↳ Generosity/charity
– Yes
- ↳ Selflessness/selfless giving
– Yes
- ↳ Righteousness/moral rectitude
– Yes
- ↳ Ritual purity/ritual adherence/abstention from sources of impurity
– Yes
- ↳ Respectfulness/courtesy
– Yes
- ↳ Familial obedience/filial piety
– Yes
- ↳ Fidelity/loyalty
– Yes
- ↳ Cooperation
– Yes
- ↳ Independence/creativity/freedom
– Yes
- ↳ Moderation/frugality
– Yes
- ↳ Forbearance/fortitude/patience
– Yes
- ↳ Diligence/self-discipline/excellence
– Yes
- ↳ Assertiveness/decisiveness/confidence/initiative
– Yes
- ↳ Strength (physical)
– Yes
- ↳ Power/status/nobility
– Yes
- ↳ Humility/modesty
– Yes
- ↳ Contentment/serenity/equanimity

- Yes
- ↳ Joyfulness/enthusiasm/cheerfulness
 - Yes
- ↳ Optimism/hope
 - Yes
- ↳ Gratitude/thankfulness
 - Yes
- ↳ Reverence/awe/wonder
 - Yes
- ↳ Faith/belief/trust/devotion
 - Yes
- ↳ Wisdom/understanding
 - Yes
- ↳ Discernment/intelligence
 - Yes
- ↳ Beauty/attractiveness
 - Yes
- ↳ Cleanliness (physical)/orderliness
 - Yes
- ↳ Other important virtues
 - No

Advocacy of Practices

Does the text require celibacy (full sexual abstinence)?

– No

Does the text require constraints on sexual activity (partial sexual abstinence)?

– No

Does the text require castration?

– No

Does the text require fasting?

– Yes

Does the text require forgone food opportunities (taboos on desired foods)?

– No

Does the text require permanent scarring or painful bodily alterations?

– No

Does the text require painful physical positions or transitory painful wounds?

– No

Does the text require sacrifice of adults?

– No

Does the text require sacrifice of children?

– No

Does the text require self-sacrifice (suicide)?

– No

Does the text require sacrifice of property/valuable items?

– No

Does the text require sacrifice of time (e.g. attendance at meetings or services, regular prayer, etc.)?

– Yes

Does the text require physical risk taking?

– No

Does the text require accepting ethical precepts?

– Yes

Does the text require marginalization by out-group members?

– No

Notes: J'ai dit non, mais la réponse pourrait être oui dans les cas où Ibn Khaldun décrit les croyances d'autres nations telles que les chrétiens, les perses et les civilisations anciennes en Égypte, en Mésopotamie, en Grèce et chez les Romains. Ceci est vrai pour le reste des réponses

Does the text require participation in small-scale rituals (private, household)?

– No

Does the text require participation in large-scale rituals?

– No

Are extra-ritual in-group markers present as indicated in the text?

– No

Does the text employ fictive kinship terminology?

– No

Does the text include elements that are intended to be entertaining?

– No

Does the text specify sacrifices, offerings, and maintenance of a sacred space?

– No

Notes: J'ai dit non, mais la réponse pourrait être oui dans les cas où Ibn Khaldun décrit les croyances d'autres nations telles que les chrétiens, les perses et les civilisations anciennes en Égypte, en Mésopotamie, en Grèce et chez les Romains.

Institutions & Production Environment of Text

Is bureaucracy regulated by this text?

– No

Does the text mention warfare?

– Yes

Notes: Al-Muqaddima est considérée comme une introduction au livre de base, qui est l'Histoire d'Ibn Khaldun. كتاب العبر في المبدأ والخبر في أيام العرب والعجم و الأمازيغ ومن عاصرهم من ذوي السلطان الكبير. dans lequel Ibn Khaldun présente sa philosophie dans l'histoire politique de l'émergence des États et de leur déclin dû au factionnalisme qui se produit entre eux. Il consacra le trente-septième chapitre, intitulé « Des guerres et des doctrines des nations dans leur arrangement », et il dit: لم تزلت أتعلم أن الحروب وأنواع المقاتلة لم تزلت. أعلم أن الخليفة منذ برأها الله. وأصلها إرادة انتقام بعض البشر من بعض، ويتعصب لكل منها أهل عصبته. فإذا تدامروا لذلك وتوافقوا الطائفتان إحداهما تطلب الانتقام والأخرى تدافع، كانت الحرب وهو أمر طبيعي في البشر لا تخلو عنه أمة ولا جيل. وسبب هذا الانتقام في الأكثر: إما غيرة ومناقسة، وإما عدوان، وإما غضب لله ولدينه، وإما غضب للملك وسعي في تمهيدته. فالأول أكثر ما يجري بين القبائل المتجاورة والعشائر المتناظرة، والثاني، وهو العدوان، أكثر ما يكون من الأمم الوحشية الساكنين بالفقر كالعرب والترك والتركماني والأكراد وأشباهمهم، لأنهم جعلوا أرواقهم في رماحهم، ومعاشهم فيما بأيدي غيرهم، ومن دافعهم عن مناعه أدنوه بالحرب، ولا بغية لهم فيما وراء ذلك من رتبة ولا ملك، وإنما همهم ونصب أعينهم غلب الناس على ما في أيديهم.

والثالث هو المسمى في الشريعة بالجهاد. والرابع هو حروب الدول مع الخارجين عليها والمأمنين لطاقتها، فهذه أربعة أصناف من (الحروب): (المقدمة ج، 1، ص 145)

- ↳ Does the text dictate how to control an institutionalized military?
– No
- ↳ Does the text restrict/advocate for participation in exogenous military organizations?
– No
- ↳ Does the text celebrate/bemoan protection/subjugation by an exogenous military force?
– Yes

Society of religious group that produced the text is best characterized as:

– A Faith Elect

Does the text specify forms of taxation?

– Yes

Notes: Ibn Khaldun attribue les raisons du retard des États au manque de collecte et de taxes, et explique cela en détail, dit-il dans la partie 1, p.397, retard des États au manque de collecte et de taxes, et explique cela en détail, dit-il dans la partie 1, p.379. "و يدرك الدولة الهرم و تضعف عصابتها عن جباية الأموال من الأعمال و".
والقاصية فتقل الجباية و تكثر العوائد ، و يكثر بكثرها أرزاق الجند و عطائهم فيستحدث صاحب الدولة أنواعاً من الجباية يضربها على البياعات و يفرض لها قدرأ معلوماً على الأثمان في الأسواق و على أعيان السلع في أموال المدينة و هو مع هذا مضطر لذلك بما دعاه إليه طرق الناس من كثرة العطاء من زيادة الجيوش و الحامية و ربما يزيد ذلك في أواخر الدولة زيادة بالغة فتكسد الأسواق لفساد الأمان و يؤذن ذلك باختلال العمران و يعود على الدولة و لا يزال ذلك يتزايد إلى أن تضجحل. و قد كان وقع منه بأمصار المشرق في أخريات الدولة العباسية و العبيدية كثير و فرضت المغارم حتى على الحاج في الموسم و أسقط صلاح الدين أيوب تلك الرسوم جملة و أعاضها بأثار الخير و كذلك وقع بالأندلس لعهد الطوائف حتى محى رسمه يوسف بن تاشفين أمير المرابطين و كذلك وقع بأمصار الجريد بإفريقية لهذا العهد حين استند بها رؤساؤها و الله تعالى أعلم."

- ↳ Does the text require the religious group in question levy taxes or tithes?
– Yes
- ↳ Are taxes levied on the group's adherents by an institution(s) other than the religious group in question?
– No
- ↳ Is taxation linked to an understanding of charitable giving?
– No

Does the text detail interaction with public works?

– Yes

Notes: بهتمّ ابن خلدون بأسباب تقدّم العمران البشري ولذلك انتهى إلى قاعدة أنّ مراتب الدول في قوتها وضعفها وصخامتها وصغرها تظهر في بناءاتها وعمارتها ، وقد خصّص فصولاً كثيرة لبيان ذلك ، منها فصل في أنّ المياني التي كانت تختصّها العرب وفضل في أنّ المدن العظيمة فقال " في أنّ المدن العظيمة.. والهياكل المرتفعة إنما يشيدها الملك الكثير قد قدما ذلك في آثار الدولة من المياني وغيرها، وأنها تكون على نسبتها. وذلك أنّ تشييد المدن إنما يحصل باجتماع الفعلة وكثرتهم وتعاونهم، فإذا كانت الدولة عظيمة متسعة الممالك... المقدمة ج ، 1 ، ص 201

- ↳ Does the text advocate for public food storage?
– Yes
Notes: أقول جيّداً أنّ التخزين ليس بالمعنى الحديث فالنمّ كتب في 1377م ، ولكن بين ابن خلدون أنّ من أسباب تقدّم الممالك تعاون الأفراد على توفير القوت واهتمام الملك بذلك فقال في المقدمة ج 1 ، ص 5 "وما لم يكن هذا التعاون فلا .. يحصل قوت ولا غذاء، ولا تتم حياته ."
- ↳ Does the text provide guidance for food distribution?
– No
- ↳ Does the text regulate places for civic functions?
– Yes
Notes: Al-Muqaddima concerne divers domaines civils tels que la politique, la société, l'économie, l'industrie, l'agriculture, le commerce, l'artisanat, la construction, la couture et tous les métiers et sciences, car ils sont les fondements qui déterminent l'étendue du progrès de la civilisation humaine.
- ↳ Does the text regulate places for the practice of justice?
– Yes

Notes: Selon Ibn Khaldun, le pouvoir judiciaire est l'une des exigences les plus importantes pour la justice par laquelle il est atteint Progrès de la civilisation humaine. C'est pourquoi il dit dans l'introduction, tome 1, page 298 : استقر منصب القضاء آخر الأمر على أنه يجمع مع الفصل بين الخصوم استيفاء : بعض الحقوق العامة للمسلمين بالنظر في أموال المحجور عليهم من المجانين و التامى و المفلسين و أهل السفه و في وصايا المسلمين و أوقافهم و تزويج الأيتام عند فقد الأولياء على رأي من رآه و النظر في مصالح الطرقات و الأبنية و تصفح الشهود و الأمانة و النواب و استيفاء العلم و الخبرة فيهم بالعدالة و الجرح ليحصل له الوثوق بهم و صارت هذه كلها من تعلقات وظيفته و توابع ولايته. و قد كان الخلفاء من قبل يجعلون للقاضي النظر في المطالم و هي وظيفة ممتزجة من سطوة السلطنة و نصفه القضاء و تحتاج إلى علو بد و عظيم رهبة تقمع الظالم من الخصمين و تزرع المتعدي و كأنه يمضي ما عجز القضاة أو غيرهم عن إمضائه و يكون نظره في أ

Does the text advocate or specify controls for water management (irrigation, flood control)?

– Yes

Notes: L'Introduction traite de toutes les causes du progrès de l'urbanisation, y compris le souci de la gestion de l'eau au moyen de réservoirs et de canaux. Il a consacré un chapitre sur l'industrie de la construction (vol. 1, pg. 230) dans lequel il a dit: «البناء و الصهاريج» إلى غير ذلك من بناء الجباب و الصهاريج. بعد أن تعد في البيوت فصاع الرخام القوراء المحكمة الخراط بالفوهات في وسطها لنوع الماء الجاري إلى الصهرج، يجلب إليها من خارج في القنوات المفضية به إلى البيوت. وأمثال ذلك من أنواع البناء. أما جلب المنافع والمرافق للبلد فيراعى فيه أمور: منها الماء، بأن يكون البلد على نهر، أو بإزائها عيون عديدة نرة. فإن وجود الماء قريباً من البلد يسهل على الساكن حاجة الماء وهي ضرورية، فيكون لهم في وجوده مرفقة عظيمة عامة. ومما يراعى من المرافق أيضاً جلب المنافع والمرافق للبلد فيراعى فيه أمور: منها الماء، "1,194 p". Il a également ajouté dans le volume 1, 194 p. بأن يكون البلد على نهر، أو بإزائها عيون عديدة نرة. فإن وجود الماء قريباً من البلد يسهل على الساكن حاجة الماء وهي ضرورية، فيكون لهم في وجوده مرفقة عظيمة عامة في المدن طيب المراعى لسائمتهم إذ صاحب كل قرار لا بد له من دواجن الحيوان للنتاج والضرع والركوب، ولا بد لها من المرعى. فإذا كان قريباً طيباً، كان ذلك أرفق بحالهم، لما يعانون من المشقة في بعده

Does the text specify restrictions on common transportation?

– No

Other form of regulation of public works?

– Specify: See notes

Notes: Tous les travaux liés à la construction de l'urbanisation et à l'avancement des industries dans tous les domaines de la vie qui permettent à l'État de passer du nomadisme à la civilisation. Ibn Khaldoun y a consacré des chapitres car c'est l'idée centrale de son étude de l'histoire des royaumes, des États et des civilisations, parmi lesquels « un chapitre sur la transition de l'État du nomadisme à la civilisation ».

Does the text mentioned food production/disbursement?

– No

Are there formal educational institutions available for teaching the text?

– Yes

Notes: Ce texte a trouvé un grand intérêt dans les universités des chercheurs et universitaires d'Occident et d'Orient dans tous leurs domaines scientifiques en langue, études islamiques, sociologie, économie, histoire et politique...

Does the text specify institutionalized famine relief?

– Yes

Notes: حطّص ابن خلدون فصل في أحوال التأس في الخصب والجوع

Does the text specify institutionalized poverty relief?

– Yes

Notes: هو السبب في تأخر الدول والممالك إذا كثرت الظلم وقد قال ابن خلدون قوله شهيرة الظلم مؤذن بخراب العمران

Are there specific elements of society that have controlled the reproduction of the text?

– Other

Notes: أهدى ابن خلدون الكتاب عندما كتبه في تونس في 784 للسultan ابن العباس سلطان تونس، وهدى النسخة الثانية بعد تنقيحها وإضافة زيادات إلى السلطان فارس عبد العزيز سلطان المغرب الأقصى في 799

Are there formal educational institutions specified according to the text?

– Yes

Are there specific elements of society involved with the destruction of the text?

– A Faith Elect

Does the text specify institutionalized care for elderly & infirm?

– No

Does the text make provisions for non-religious education?

– Yes

Notes: Dans toutes les disciplines en sciences humaines, sciences correctes, industries, agriculture et.

Does the text restrict education to religious professionals?

– Yes

Other forms of welfare?

– No

Does the text restrict education among religious professionals?

– Yes

Is education gendered according to the text?

– No

Is education gendered with respect to this text and larger textual tradition?

– No

Does the text specify teaching relationships or ratios? (i.e.: 1:20; 1:1)

– No

Are there specific relationships to teachers that are advocated by the text?

– No

Are there worldly rewards/benefits to education according to the text specified by the text itself?

– Yes

Notes: يقول ابن خلدون في المقدمّة ج 2، ص 276 " و اعلم أيها المتعلم أني أتحنك بفائدة في تعلمك فإن تلقيتها بالقبول و أمسكتها بيد الصناعة طفرت بكنز عظيم و ذخيرة شريفة و أقدم لك مقدمة تعينك في فهمها و ذلك أن الفكر الإنساني طبيعة مخصوصة فطرها الله كما فطر سائر مبدعائه و هو وجدان حركة للنفس في البطن الأوسط من الدماغ . فالمتعلم يحصل فوائد كثيرة

Society & Institutions

Society of religious group that produced the text is best characterized as:

– A Faith Elect

Are there specific elements of society that have controlled the reproduction of the text?

– Other

Notes: أهدى ابن خلدون الكتاب عندما كتبه في تونس في 784 للسُلطان ابن العتّاس سلطان تونس ، وهدى النسخة الثانية بعد تنقيحها وإضافة زيادات إلى السلطان فارس عبد العزيز سلطان المغرب الأقصى في 799

Are there specific elements of society involved with the destruction of the text?

– A Faith Elect

Welfare

Does the text specify institutionalized famine relief?

– Yes

Notes: خصّص ابن خلدون فصل في أحوال الناس في الحصب والجوع

Does the text specify institutionalized poverty relief?

– Yes

Notes: هو السبب في تأخر الدول والممالك إذا كثرت الظلم وقد قال ابن خلدون قوله شهيرة الظلم مؤذن بحراب العمران

Does the text specify institutionalized care for elderly & infirm?

– No

Other forms of welfare?

– No

Education

Are there formal educational institutions available for teaching the text?

– Yes

Notes: Ce texte a trouvé un grand intérêt dans les universités des chercheurs et universitaires d'Occident et d'Orient dans tous leurs domaines scientifiques en langue, études islamiques, sociologie, économie, histoire et politique...

Are there formal educational institutions specified according to the text?

– Yes

Does the text make provisions for non-religious education?

– Yes

Notes: Dans toutes les disciplines en sciences humaines, sciences correctes, industries, agriculture et.

Does the text restrict education to religious professionals?

– Yes

Does the text restrict education among religious professionals?

– Yes

Is education gendered according to the text?

– No

Is education gendered with respect to this text and larger textual tradition?

– No

Does the text specify teaching relationships or ratios? (i.e.: 1:20; 1:1)

– No

Are there specific relationships to teachers that are advocated by the text?

– No

Are there worldly rewards/benefits to education according to the text specified by the text itself?

– Yes

يقول ابن خلدون في المقدمة ج 2، ص 276 " و اعلم أيها المتعلم أني أنحكك بفائدة في تعلمك فإن تلقيتها بالقبول و
أمسكتها بيد الصناعة طفرت بكنز عظيم و ذخيرة شريفة و أقدم لك مقدمة تعينك في فهمها و ذلك أن الفكر الإنساني طبيعة
مخصوصة فطرها الله كما فطر سائر مبدعاته و هو وجدان حركة للنفس في البطن الأوسط من الدماغ . فالمتعلم يحصل فوائد
كثيرة

Bureaucracy

Is bureaucracy regulated by this text?

– No

Public Works

Does the text detail interaction with public works?

– Yes

يهتمّ ابن خلدون بأسباب تقدّم العمران البشري ولذلك انتهى إلى قاعدة أنّ مراتب الدول في قوتها وضعفها وضخامتها
وصغورها تظهر في بناءاتها وعمارته ، وقد خصّص فصولاً كثيرة لبيان ذلك ، منها فصل في أنّ العبابي التي كانت تختطها العرب
وفصل في أنّ المدن العظيمة فقال " في أنّ المدن العظيمة .. والهياكل المرتفعة إنما ينشئها الملك الكثير قد قدمنا ذلك في آثار
الدولة من العبابي وغيرها، وأنها تكون على نسبتها. وذلك أنّ تشييد المدن إنما يحصل باجتماع الفعلة وكثرتهم وتعاونهم. فإذا كانت
الدولة عظيمة منسعة الممالك... المقدمة ، ج 1 ، ص 201

↳ Does the text advocate for public food storage?

– Yes

أقول جيّداً أنّ التخزين ليس بالمعنى الحديث فالنصّ كتب في 1377م ، ولكن بين ابن خلدون أنّ من أسباب:
تقدّم الممالك تعاون الأفراد على توفير القوت واهتمام الملك بذلك فقال في المقدمة ج 1 ، ص 5 "وما لم يكن هذا
التعاون فلا يحصل قوت ولا غذاء، ولا تتم حياته .

↳ Does the text provide guidance for food distribution?

